

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in Scienze Motorie L-22

Indirizzo Biosanitario

Insegnamento di

Nutrigenetica e alimentazione personalizzata nello sport

Polimorfismi del gene MTHFR: implicazioni posturali e psicomotorie

RELATORE:

Chiar.ma Prof.ssa Dominga Maio

CANDIDATO:

Antonio Leto

0502101081

Anno Accademico

2023-24

Indice

INTRODUZIONE	1
1 FENOMENOLOGIA DEL GENE MTHFR	4
1.1 PREMESSE.....	4
1.2 LA MEDICINA DI PRECISIONE E LE SCIENZE OMICHE	5
1.3 GENOMICA ED EPIGENOMICA	7
1.4 GENI, PROTEINE ED ENZIMI NELLE SCIENZE OMICHE	10
1.5 MUTAZIONI, POLIMORFISMI E SNPs	11
1.6 IL CICLO DELLE UNITÀ MONOCARBONIOSE	13
1.7 L'ENZIMA MTHFR.....	18
1.8 MTHFR E REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE DI NUCLEOTIDI	24
1.9 MTHFR E REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE DI NEUROTRASMETTITORI	26
1.10 GENETICA E GENOMICA DEL MTHFR.....	28
1.11 MUTAZIONI E POLIMORFISMI DEL GENE MTHFR.....	29
1.11.1 <i>I polimorfismi C677T e A1298C</i>	31
1.11.2 <i>Distribuzione geografica dei polimorfismi MTHFR</i>	32
1.11.3 <i>La termolabilità dell'enzima nel caso C677T</i>	32
1.11.4 <i>Patologie correlate con C677T e A1298C: aspetti cardiovascolari</i>	33
1.11.5 <i>Patologie correlate con C677T e A1298C: aspetti neurologici</i>	35
1.12 TRASCRIPTOMICA, PROTEOMICA E METABOLOMICA DEL MTHFR.....	38
2 ALTERAZIONI DELLA POSTURA E PATOLOGIE PSICOMOTORIE	40
2.1 LA POSTURA ED IL SISTEMA TONICO POSTURALE (STP).....	40
2.2 POSTURA COMPORTAMENTO E COMUNICAZIONE	41
2.3 ALTERAZIONI DELLA POSTURA: DISMORFISMI E PARAMORFISMI.....	42
2.4 LE ALTERAZIONI DEL RACHIDE: LA SCOLIOSI.....	42
2.4.1 <i>La scoliosi</i>	42
2.5 LE AFFERENZE POSTURALI.....	43
2.6 I DISTURBI PSICOMOTORI	44

2.6.1	<i>I disturbi dello sviluppo</i>	44
2.6.2	<i>Disturbi psicomotori nelle psicopatologie</i>	45
2.6.3	<i>Corteccia motoria e modulazione biochimica negli aspetti psicomotori dei disordini psichici</i>	47
3	ANALISI DI CASI	49
3.1	MUTAZIONI DEL GENE MTHFR NEI DISTURBI PSICOMOTORI E DEL STP.....	49
3.1.1	<i>Scoliosi in un caso di grave carenza dell'enzima MTHFR</i>	49
3.1.2	<i>Sviluppo psicomotorio e deficit grave di MTHFR: il trattamento con betaina</i>	50
3.1.3	<i>Considerazioni su difetti nel tubo neurale e omocisteinilazione</i>	51
3.1.4	<i>Implicazioni psicomotorie dei polimorfismi del gene MTHFR</i>	51
3.1.5	<i>Effetti sui disturbi psicomotori dei polimorfismi materni e della prole</i>	52
3.1.6	<i>Correlazione tra i polimorfismi del MTHFR e la scoliosi idiopatica: due studi</i>	52
3.1.7	<i>Psicopatologie, autismo e polimorfismi C677T e A1298C</i>	55
3.2	ATTIVITÀ FISICA, MTHFR E ASPETTI NUTRIGENOMICI	56
	CONCLUSIONI	58
	BIBLIOGRAFIA	62

Introduzione

In questa tesi si affronta lo studio dei polimorfismi del gene che codifica l'enzima metilene tetraidrofolato reduttasi (MTHFR), ponendo particolare attenzione alle possibili implicazioni di queste mutazioni sulle alterazioni posturali e psicomotorie, attraverso un'analisi della letteratura scientifica e partendo dall'approccio tipico delle scienze "omiche".

Le mutazioni di questo gene sono, in genere, causa diretta di una alterata funzionalità di questo enzima implicato nel metabolismo delle unità monocarboniose¹. Sono state identificate molte mutazioni del gene MTHFR, di queste alcune sono polimorfismi² ed interessano una percentuale della popolazione molto elevata, con notevoli variazioni geografiche ed etniche come evidenziato da diversi studi (Binia, A. *et al.*, 2014; Yadav U, *et al.*, 2017). Tra queste spiccano per diffusione nella popolazione mondiale, e per livello di alterazione della funzionalità dell'enzima, due SNP³ che saranno il principale oggetto di studio di questa tesi: C677T e A1298C. Si farà qualche cenno anche alle mutazioni più rare i cui effetti sulla funzionalità dell'enzima sono in genere più gravi e possono essere d'ispirazione per la formulazione di ipotesi nell'ambito dello studio di mutazioni di gravità più lieve.

Il marker più noto di questa ridotta o alterata funzionalità dell'enzima è l'omocisteinemia. L'iperomocisteinemia (HHcy), ovvero l'elevata concentrazione di omocisteina (Hcy) nel sangue, può verificarsi anche in modo lieve o moderato, nei casi di una ridotta ma non nulla

¹ One-carbon metabolism

² Le mutazioni che interessano una percentuale della popolazione superiore all'1% sono dette polimorfismi.

³ Single Nucleotide Polymorphism

funzionalità dell'enzima. Un altro marker classico dell'attività dell'enzima è la concentrazione di folati. Più recentemente si prende in considerazione anche il profilo di metilazione del DNA.

Elevati livelli di omocisteina sono stati associati, in diversi studi, ad un danno endoteliale nei vasi sanguigni, che può essere la causa di varie patologie cardiovascolari e neurologiche, ma alcuni studi tendono a considerare anche la carenza di 5-MTHF⁴ come causa diretta dell'alterazione nel funzionamento delle pareti vascolari mediata dalla biodisponibilità di ossido nitrico (Antoniades, C. *et al.*, 2009).

Bassi livelli di folati nei globuli rossi e nel siero sanguigno sono altamente correlati con difetti di chiusura del tubo neurale durante l'embriogenesi (Prasad *et al.*, 2011; Nauman *et al.*, 2018).

L'interesse per questo argomento nasce dal fatto che i polimorfismi C677T e A1298C sono molto diffusi nella popolazione e si ipotizza che possano essere dei fattori di rischio per molte disfunzioni che non necessariamente si manifestano in tutti portatori degli alleli mutati. In molti studi su specifiche patologie si rileva una maggiore frequenza di questi polimorfismi tra i portatori della patologia in esame, in alcuni casi è stata evidenziata una frequenza minore.

Per alcune malattie un'alterazione del funzionamento dell'enzima, pur non essendo una causa diretta, è stata messa in relazione con un decorso più grave della malattia stessa.

Questa variabilità d'espressione rende l'argomento un tipico oggetto di studio della medicina predittiva, personalizzata e di precisione perché l'attenzione si sposta su aspetti nutrigenetici, comportamentali ed ambientali ed in generale su problematiche di natura epigenetica, oltre che di interazione con altre mutazioni.

⁴ 5-metiltetraidrofolato o 5-metil-THF

Un altro aspetto interessante, più di natura sociologica ed etica, è che quest'argomento è abbastanza conosciuto e dibattuto anche in ambito non scientifico e para-scientifico per la suggestiva associazione di questi polimorfismi con varie patologie, e, per questo motivo, è spesso oggetto di speculazioni e notizie infondate, al di fuori della medicina basata sull'evidenza scientifica, con conseguenze imprevedibili, se non deleterie, sulla salute pubblica.

Esistono, nell'ambito dell'evidenza scientifica, diversi studi che mettono in relazione le disfunzioni posturali e psicomotorie ed i polimorfismi MTHFR. Questi studi vanno inseriti in un contesto di indagine più ampio in cui sono coinvolti altri geni. Un caso emblematico è la scoliosi idiopatica adolescenziale le cui cause genetiche vengono ricercate almeno dagli anni '70 ed interessano diverse mutazioni.

Nel primo capitolo si approfondiranno alcuni aspetti biochimici con particolare riferimento al ciclo delle unità mono carboniose, con uno studio dal punto di vista delle scienze omiche centrato sul gene MTHFR, e si proseguirà, nel secondo capitolo, con una sintetica descrizione delle disfunzioni posturali e psicomotorie oggetto di questa tesi, definendo l'ambito d'interesse.

Nel terzo capitolo si svilupperà un'analisi della letteratura internazionale che mette in relazione le mutazioni MTHFR ed in particolare i due SNP oggetto di questo studio con alcuni casi di alterazioni posturali e psicomotorie.

Fenomenologia del gene MTHFR

1.1 Premesse

Un articolo di Nature del 2017 cita il gene MTHFR tra i 10 geni umani più studiati ponendolo all'ottava posizione di una classifica guidata dal gene TP53 (Dolgin, 2017). L'articolo, basato sull'analisi del database di pubblicazioni biomediche *PUBMED* della *National Library of Medicine (NLM)*, e condotta dall'ingegnere bioinformatico Peter Karpedjiev, prende in considerazione le citazioni totali degli articoli che parlano di ogni singolo gene per valutarne la rilevanza.

Tabella 1.1.1 - Lista dei geni più studiati nel genoma umano.

Nature (2017)		Geni umani ordinati per rilevanza su NLM Gene Database (2024)					
	Gene	Citazioni	Δ	Gene	Descrizione	posizione	esoni
1	TP53	8.479	-	TP53	Proteina tumorale 53	17p13.1	13
2	TNF	5.314	↓	EGFR	Recettore del fattore di crescita dell'epidermide	7p11.2	32
3	EGFR	4.583	↑	APOE	Apolipoproteina E	19q13.32	6
4	VEGFA	4.059	↓	TNF	Fattore di necrosi tumorale	6p21.33	4
5	APOE	3.977	↑	VEGFA	Fattore di crescita endoteliale vascolare A	6p21.1	9
6	IL6	3.930	-	IL6	Interleuchina 6	7p15.3	5
7	TGFβ1	3.715	-	TGFβ1	Fattore di crescita trasformante beta 1	19q13.2	7
8	MTHFR	3.256	-	MTHFR	Metilene tetraidrofolato reduttasi	1p36.22	13

Questa classifica, che rimane sostanzialmente invariata negli anni fino al 2024, può essere verificata con una query, ordinata per rilevanza, sul database genetico della NLM utilizzando la chiave di ricerca Homo Sapiens.

Analizzando l'andamento dei bi-grammi⁵ relativi a questi geni nell'ambito della letteratura di lingua inglese, mediante l'utilizzo dello strumento *Google Book Ngram Viewer*, che tiene conto di un corpus letterario più ampio, fino all'anno 2019, si nota che il numero di citazioni del gene MTHFR ha una velocità di crescita maggiore rispetto agli altri geni. Nel 2019 il gene MTHFR è secondo per numero di citazioni. Questa tendenza è confermata anche in ambito non prettamente scientifico come evidenziato dall'andamento nel tempo delle ricerche su Google rilevato con lo strumento *Google Trend*.

Nel contesto di un interesse crescente per argomenti di natura genetica, si rileva una particolare enfasi per il gene MTHFR che si trova addirittura al primo posto tra i geni citati, per numero di ricerche su *Google.com*. Questi dati di carattere statistico che mettono in relazione fenomeni genetici e aspetti sociologici sono una sorta di epifenomeno collegato con il capitolo più recente dell'evoluzione delle scienze biomediche in cui la medicina personalizzata necessita sempre più di analisi complesse che interessano più campi della conoscenza e che non possono prescindere da un approccio *big data* basato su strumenti come l'intelligenza artificiale. (Hulsen et al. 2019). Si pensi a progetti come Open Fold, Deep Fold e Alpha Fold che utilizzando tecniche predittive basate sull'intelligenza artificiale stanno mappando la struttura 3D di tutte le proteine conosciute e permettono di progettare di nuove, delineando nuove prospettive nell'ambito della ricerca in questo campo.

1.2 La medicina di precisione e le scienze omiche

Anche se la prima metà del XX secolo ha visto nascere nuove discipline, come la teoria generale dei sistemi del biologo Ludwig Von Bertalanffy e la cibernetica del matematico e

⁵ Gli n-grammi di un testo sono delle sequenze di n parole, le sequenze di due parole sono bigrammi. In questo caso le due parole utilizzate sono “[nome del gene] gene” per esempio “AKT1 gene”

filosofo Norbert Wiener, per studiare sistemi complessi, di natura sociale o biologica, che non potevano essere ridotti al funzionamento delle loro singole parti, la medicina di sistema ha progressivamente ceduto il passo alla medicina d'organo. La cura dei singoli sintomi ha prevalso sullo studio della complessità eziologica delle patologie. Alla fine degli anni '80 si è cominciato a parlare di medicina basata sull'evidenza pervenendo negli anni '90 ad un criterio di valutazione dell'evidenza basato su 5 livelli. Il livello più elevato di evidenza si ottiene dalla metanalisi di più studi clinici controllati e randomizzati (Masic *et al.*, 2008).

La EBM ha anche subito diverse critiche principalmente perché tende a trascurare i *bias di pubblicazione* ed i conflitti di interesse, e perché nel caso di studi clinici controllati e randomizzati i risultati possono comunque non essere rilevanti per il trattamento di tutti i casi (Upshur *et al.*, 2001). La ricerca tende a focalizzarsi su alcune popolazioni specifiche, ma i singoli individui possono differire parecchio dagli standard anche perché alcuni segmenti di popolazione vengono studiati meno di altri (Rogers, 2004).

L'inizio del terzo millennio ha visto così la nascita della *medicina personalizzata*, principalmente legata ai grandi passi effettuati dalla ricerca nell'ambito della genetica, in particolare con la conclusione del progetto Human Genoma (HGP) nel 2003 e del progetto Human Microbioma (HMP) nel 2012 (Minelli, 2019, p. 30). In questo approccio permane una visione parziale che non considera l'essere umano nella sua ed interezza e l'individuo nella sua peculiare complessità, poiché viene posta l'enfasi principalmente su aspetti genetici e perché prevale l'approccio *evidence based*, mentre manca un'integrazione con un approccio più globale. È con il discorso "*State of the Union Address*" di Barack Obama, pronunciato il 20 gennaio 2015, che si comincia a parlare in modo diffuso di *medicina di precisione* (Ibid., p.31). In questo approccio, oltre alla genomica, si prendono in considerazione altri aspetti come lo stile di vita, l'alimentazione, ed il modo in cui questi interagiscono con il genoma e le sue

manifestazioni. In sintesi, con le scienze omiche si torna ad un approccio olistico in cui la persona viene curata nella sua peculiarità e complessità, in questo senso si parla anche di *personomica* (ivi, p.32).

1.3 Genomica ed epigenomica

La genomica, nata soprattutto grazie alla conclusione del progetto HGP nel 2003, si occupa di sviluppare ed applicare nuove procedure, nell'ambito della biologia molecolare, per la mappatura, il sequenziamento e l'analisi di interi genomi. Sulla scia del progetto genoma sono partiti altri sequenziamenti.

Il primo genoma di un organismo eucariota ad essere completamente sequenziato è stato quello del lievito *Saccharomyces cerevisiae* nel 1996. È un esempio di genoma modello sul quale sono stati condotti diversi studi, alla stregua di altri genomi che sono stati completamente mappati come quello del batterio *Escherichia coli* molto importante per lo studio degli organismi procarioti, il nematode *Ceanorhabditis elegans*, il moscerino della frutta *Drosophila melanogaster*, ed il topo *Mus musculus* (Clementi, 2020, pp.2-3).

Il genoma umano, ovvero l'intero contenuto informativo di ogni cellula umana, può appartenere a due categorie: il *DNA nucleare* ed il *DNA mitocondriale (mtDNA)*.

Il DNA mitocondriale è una singola molecola circolare di 16.569 basi, consta di 37 geni di cui 13 codificanti per polipeptidi mitocondriali e 24 per RNA: 2 rRNA e 22 tRNA; necessari per la sintesi proteica nei ribosomi mitocondriali, e quindi per l'espressione del genoma mitocondriale, i restanti geni codificano 13 delle 89 subunità polipeptidiche del sistema di fosforilazione ossidativa che si completa con altre proteine generate nei ribosomi citoplasmatici da 76 geni nucleari come accade anche per le altre proteine mitocondriali (Strachan *et al.*, 2021 pp. 41-42).

Il DNA nucleare è legato a strutture proteiche dette istoni in una struttura nucleoproteica detta cromatina. I cromosomi presenti nel nucleo delle cellule umane sono costituiti da cromatina. L'unità base della cromatina è il nucleosoma composto da 146 basi avvolte intorno a 8 istoni proteici carichi positivamente per l'eccesso di lisina ed arginina, con le code istoniche N-terminali che sporgono. Alcuni amminoacidi presenti sulle code N-terminali sono bersagli specifici per l'alterazione delle strutture istoniche. La lisina può essere metilata, anche da più gruppi metilici, oppure acetilata, anche l'arginina può essere metilata, ma non acetilata, la fosforilazione si verifica prevalentemente nelle serine (*ivi*, pp. 152-154).

Queste modificazioni istoniche alterano la carica elettrica degli istoni modificando la struttura della cromatina, promuovendo o inibendo la trascrizione.

L'unica modificazione covalente del DNA è la metilazione che è essenziale per lo sviluppo dei mammiferi perché svolge funzioni di inibizione della trascrizione genica e di stabilizzazione della cromatina specialmente nelle prime fasi dello sviluppo (*ivi*, pp. 152-154).

È possibile osservare i cromosomi al microscopio quando la cromatina è al massimo livello di condensazione, ovvero durante la divisione cellulare. In genere si utilizzano i linfociti T estratti dal sangue venoso e sottoposti a stimolazione con fitoemoagglutinina e poi a coltura a 37°. Da una digitalizzazione dell'immagine ottenuta al microscopio, è possibile, grazie anche a tecniche di colorazione con Giemsa, ricostruire il cariotipo per effettuare un'analisi dei polimorfismi cromosomici. I cromosomi omologhi vengono appaiati e classificati a coppie da 1 a 22 dal più lungo al più corto, mentre i cromosomi sessuali sono indicati con le lettere X (femminile) ed Y (maschile) (Clementi, 2020, pp. 54-55).

I cromosomi vengono classificati e riconosciuti anche in base alla struttura ed alla lunghezza dei bracci rispetto al centromero (*ivi*, p.56).

Con tecniche di denaturazione, digestione e colorazione è possibile evidenziare delle aree di bandeggio molto visibili che possono variare da 300 a 1000 per cromosoma al variare della risoluzione.

La nomenclatura basata sul bandeggio, per individuare il *locus* di un gene, può variare in base alle tecniche usate ed al livello di risoluzione e consiste in un primo numero che indica il cromosoma, una lettera che può essere *p* per il braccio lungo e *q* per il braccio corto, seguiti da numeri separati da punti che indicano le regioni e sottoregioni di bandeggio (ivi, pp. 57-59).

Per esempio, il gene MTHFR si trova nell'area di bandeggio 1p36.22, anche se molte pubblicazioni prima di una certa data lo situano in 1p36.3.

Il DNA nucleare consta di circa 3.2 miliardi di coppie di basi per un totale di circa 20.000 geni. Le sequenze geniche costituiscono il 25%. Le sequenze geniche però contengono al loro interno introni, frammenti genici e pseudogeni che non codificano; quindi, le sequenze codificanti costituiscono appena l'1,5% del genoma (Clementi, 2020, p.3).

Nelle regioni codificanti sono presenti geni che codificano polipeptidi attraverso la trascrizione di *RNA messaggero (mRNA)* che poi verrà codificato nel ribosoma, e diversi tipi di RNA funzionali per la regolazione dell'espressione genica suddivisi in:

- *RNA transfer (tRNA)*, addetto al trasporto di singoli aminoacidi codificati da triplette di basi
- *RNA ribosomiale (rRNA)*, necessario per il funzionamento dei ribosomi, all'interno dei quali mRNA e tRNA interagiscono per assemblare i polipeptidi
- *micro-RNA (miRNA)*, coinvolto in vari modi nell'espressione e destabilizzazione del mRNA (Strachan T. et al. 2021, p. 147),

- *small nuclear RNA (snRNA)*, coinvolto nello splicing degli introni durante la maturazione del mRNA. Con riferimento a questo particolare tipo di RNA si può parlare di spliceosoma.
- *small nucleolar RNA (snoRNA)*, coinvolto nella modificazione di rRNA, tRNA, snRNA (ivi, p.143)

1.4 Geni, proteine ed enzimi nelle scienze omiche

La variabilità nella modulazione della trascrizione è oggetto di studio della *trascrittomica*. Molti studi valutano per esempio come varia, in termini qualitativi e quantitativi, la trascrizione di un gene all'interno delle varie cellule di un organismo.

La *proteomica*, definita per la prima volta da Mark Wilkins nel 1995, è una “*caratterizzazione su larga scala dell'intero corredo proteico di una cellula, un tessuto, un organismo.*” (Graves & Hystead, 2002)

L'obiettivo della proteomica non è solo l'identificazione di tutte le proteine di un dato sistema, ma anche la loro localizzazione in una mappa tridimensionale della cellula, e quindi si tratta di un ambito che coinvolge un gran numero di discipline.

Le proteine dell'organismo umano, a fronte di un genoma di 20000 geni codificanti, costituiscono un proteoma almeno 5 volte più vasto. Questa maggiore varietà dipende dai controlli post-trascrizionali cui è soggetto l'RNA messaggero, un singolo gene può generare diverse *isoforme*⁶ già a questo passo. Inoltre, l'mRNA subisce una regolazione nella fase di codifica della proteina, ed una volta che la proteina si è formata si stima che esistano almeno 200 tipi di modifiche post-traslazionali. Le proteine sono inoltre soggette a proteolisi e

⁶ Le isoforme proteiche sono varianti di una proteina dovute sia a variazioni genetiche che a variazioni post-trascrizionali

compartimentalizzazione. (ibid.)

La *metabolomica*, invece, è lo studio del metabolismo volto ad individuare la quantità di specifici metaboliti tramite tecniche biochimiche come la gascromatografia, la cromatografia liquida ad alta prestazione e l'elettroforesi capillare (Clementi, 2020)

Gli enzimi sono particolari proteine che agiscono come catalizzatori nelle reazioni biologiche, ciò significa che partecipano alla reazione chimica abbassandone l'energia di attivazione senza essere consumati.

Ogni reazione chimica è caratterizzata da una determinata energia libera di Gibbs standard (ΔG).

$$\Delta G_r^\circ = G^\circ_{\text{prodotti}} - G^\circ_{\text{reagenti}}$$

In una reazione chimica, quindi, la differenza tra l'energia dei reagenti e l'energia dei prodotti rappresenta la l'energia libera di Gibbs (ΔG).

Per classificare le varie forme in cui una proteina può essere espressa, ed in particolare un enzima, si può calcolare la sua *variazione di energia libera* $\Delta\Delta G$ rispetto alla forma non mutata. In alcuni studi questo parametro è stato utilizzato per valutare la stabilità dell'enzima MTHFR.⁷

1.5 Mutazioni, polimorfismi e SNPs

Le 4 molecole che costituiscono il codice del DNA sono le basi azotate che combinate con uno zucchero pentoso per formare i nucleosidi, ed uno o più atomi di fosforo per formare i nucleotidi costituiscono le unità base delle catene di DNA e RNA. Lo zucchero pentoso è il ribosio nel RNA ed il deossiribosio nel DNA. Le basi possono essere puriniche come adenina

⁷ vedi paragrafo 1.9

e guanina, o pirimidiniche come citosina, timina ed uracile. Nel DNA si trovano adenina, guanina, citosina e timina. Nel RNA la timina viene sostituita dall'uracile. Queste basi vengono concettualmente associate in gruppi di tre, detti codoni. Ogni codone identifica un amminoacido, ma alcuni amminoacidi possono anche essere associati a più triplette.

Nel processo di codifica delle proteine, una semplice sostituzione puntiforme di una base provoca un'alterazione dell'amminoacido che sarà codificato in fase di traduzione. Questo è un esempio molto semplice di mutazione genetica. Se la sostituzione di una base in una tripletta determina il codone che codifica la fine della proteina si parla di mutazione *nonsense*. Questo tipo di mutazione produce una proteina non funzionante che in genere viene degradata dal proteasoma. Ne consegue che gli effetti della mutazione possono essere molto gravi. Se invece la sostituzione della base si esprime con la semplice sostituzione dell'amminoacido dando luogo ad una proteina la cui funzionalità è solo ridotta si parla di mutazione *missense*.

Poiché questo tipo di mutazione riguarda solo una base, e quindi solo un nucleotide, si definisce variante a singolo nucleotide (SNV)⁸. Se una mutazione è particolarmente diffusa nella popolazione si parla di polimorfismo, e nel caso delle mutazioni a singolo nucleotide si parla di polimorfismo a singolo nucleotide (SNP)⁹.

Una mutazione presente solo in una famiglia si definirà *privata*, mentre se invece è presente in una piccola percentuale della popolazione si definirà rara.

⁸ SNV: Single Nucleotide Variant

⁹ SNP: Single Nucleotide Polymorphism

1.6 Il ciclo delle unità monocarboniose

Nel 1949 i biologi Bernard D. Davis ed Elizabeth S. Mingioli identificarono diverse varietà di mutanti auxotrofi¹⁰ del batterio *Escherichia Coli* a partire dal *W strain* (ATCC 9637) (Waksman & Schatz, 1943) isolato negli anni '40 dal premio Nobel per la biologia del 1952 S.A. Waksman nell'ambito dei suoi studi sull'interazione degli antibiotici con le mutazioni genetiche dei batteri. Queste varietà vennero classificate in base alle loro necessità di nutrienti essenziali (figura 1.6.1) come vitamine idrosolubili, aminoacidi, purine e pirimidine ed alla loro interazione con questi ultimi (Davis & Mingioli, 1950). In particolare, fu studiata la risposta alla metionina, all'omocisteina ed alla vitamina B₁₂ appena resa disponibile in forma di cristalli dai biochimici Mary Shaw Shorb e Karl August Folkers, che nel 1948 avevano già definito una procedura di estrazione commercialmente utilizzabile.

L'omocisteina (figura 1.6.1.a) è un aminoacido non proteinogeno ottenuto per transmetilazione della metionina (figura 1.6.1.b) che invece è un aminoacido proteinogeno. La metionina è uno dei due aminoacidi proteinogeni contenenti zolfo¹¹, ed è codificato dal solo codone AUG che è anche il codone che si trova all'inizio della trascrizione di tutte le proteine degli organismi eucarioti. Per questo la metionina, se presente, si trova sempre all'estremità N della proteina. In alcuni casi viene rimossa alla fine della trascrizione.

I risultati dello studio di Davis e Mingioli possono essere sintetizzati dalla *tabella 1.6.1*.

Si vede che le varietà di batteri *E. Coli* sensibili alla B₁₂ o alla metionina non rispondono all'omocisteina che è l'immediato precursore della metionina. Inoltre, i mutanti sensibili all'omocisteina ed alla metionina non rispondono alla B₁₂. La maggior parte degli auxotrofi

¹⁰ L'auxotrofo è un microrganismo mutante, contrapposto a prototrofo, incapace di sintetizzare una sostanza richiesta per la sua crescita, ma capace di crescere se la sostanza viene fornita. La causa di questo difetto è l'assenza dell'enzima in grado di catalizzare una reazione per la sintesi di un fattore di crescita essenziale.

¹¹ L'altro è il triptofano

della B₁₂ crescono alla stessa velocità sia con la vitamina B₁₂ che con la metionina, ma due gruppi crescono velocemente con la metionina e lentamente con la B₁₂ (*ibid.*).

Tabella 1.6.1 - Nutrienti utilizzati nell'esperimento di Davis e Mingioli (*ibid.*)

Ceppo	Supplemento d'isolamento	Risposta a		
		Metionina 20 ug/ml	Omocisteina/omocistina 40ug/ml	B12 0.5 ug/ml
113-3	B12	++++	0	++++
113-93	B12	++++	0	++++
121-176	Metionina	++++	0	++++
137-18	Acetil-metionina	++++	0	++++
137-59	Acetil-metionina	++++	0	++++
113-20	B12	++++	0	++
26-20	Metionina	++++	0	++
137-113	Acetil-metionina	++++	0	0
26-18	Metionina	++++	++++	0
137-28	Acetil-metionina	++++	++++	0
122-33	Metionina	++++	++++	0
121-61	Metionina	++++	++++	0
122-79	Metionina	++++	++++	0
137-137	Acetil-metionina	+++	+	0
66-12	Metionina	++++	++	0

++++-elevata crescita in 24 ore; ++- elevata crescita in 48 ore; +-moderata crescita in 72 ore.

Si conclude che la vitamina B₁₂ è coinvolta nella reazione di metilazione dell'omocisteina in metionina. La natura genetica del blocco che cresceva più lentamente in presenza di B₁₂ era ancora poco chiara ma si ipotizzò che ci fosse una conversione più lenta della B₁₂ nel coenzima della metilazione.

Negli anni ‘60 grazie a diversi studi sul ceppo 113.3 di Davis (*tabella 1.6.1*) furono descritte nel dettaglio le reazioni chimiche e gli enzimi (Hatch *et al.*, 1961) coinvolti in quello che venne chiamato ciclo metabolico delle unità monocarboniose (OCM).¹³

¹² Immagini ricavate dal database Brenda-Enzymes (<https://www.brenda-enzymes.org/structure.php>)

¹³ One-Carbon Cycle o 1-Carbon-Cycle

Il ciclo delle unità monocarboniose è presente in tutte le cellule eucariote, coinvolge reazioni biochimiche che avvengono nel citoplasma, nei mitocondri e nel nucleo, ed è finalizzato alla produzione di unità monocarboniose nella forma di

gruppi metilici (-CH₃),

gruppi metilenici (-CH₂-),

gruppi formilici (-CHO),

gruppi formiminici (-CHNH).

Queste sono fondamentali in varie funzioni cellulari. I gruppi metilici sono di particolare interesse per la modulazione istonica dell'attività di trascrizione dei geni all'interno del nucleo delle cellule (Lin et al., 2022) dei vertebrati ed in particolar modo dei mammiferi (Jones & Takai, 2001).

Il ciclo delle unità monocarboniose coinvolge diverse strutture cellulari, tra cui il citoplasma, i mitocondri ed il nucleo. Il ciclo della metionina prevede due percorsi principali per la trasformazione dell'omocisteina in metionina, uno dipendente dal ciclo dei folati e dall'attività del MTHFR e l'altro dipendente dalla betaina o trimetilglicina e dal suo precursore colina.

La betaina è un nutriente in grado di donatore di metili trasformandosi in dimetilglicina. Viene utilizzata come integratore per ovviare alla carenza di 5-MTHF e/o B₁₂ offrendo un percorso alternativo per la trasformazione dell'omocisteina in metionina.

Clare CE, et al. 2019.
Annu. Rev. Anim. Biosci. 7:263-87

Figura 1.6.4 – Ciclo delle unità mono-carboniose. In verde gli enzimi del ciclo dei folati: DHFR, diidrofolato reduttasi; GCPII, glutammato carbossipeptidasi; GGH, γ -glutamyl idrolasi; MTHFD1/2, metilene-tetraidrofolato deidrogenasi; MTHFR, 5,10-metilenetetraidrofolato reduttasi; SHMT, serina idrossimetiltransferasi; TYMS, timidilato sintasi. In rosso gli enzimi del ciclo della metionina: AHCY; S-adenosil-l-omocisteina idrolasi; BHMT, betaina-omocisteina S-metiltransferasi; CHDH, colina deidrogenasi; GNMT, glicina N-metiltransferasi; MAT1/III, metionina adenosiltransferasi; MTR, metionina sintasi; MTRR, metionina sintasi reduttasi. In giallo gli enzimi del percorso di transsulfurazione: CBS, cistationina β -sintasi; CTH, cistationina γ -liasi. In arancione gli enzimi metiltrasferasi: DNMT1/3A/3B/3L, DNA metiltransferasi de novo e di mantenimento; HMT, istone metiltransferasi; PRMT, proteina arginina metiltransferasi. Nei cerchi neri i cofattori degli enzimi: le vitamine B2, B6, e B12. I substrati: 5,10-CH=THF, 5,10-metilenetetraidrofolato; 5,10-CH₂-THF, 5,10-metilene-tetraidrofolato; 5-mTHF, 5-metiltetraidrofolato; 10-f-THF, 10-formil-tetraidrofolato; α -KB, α -ketobutirrato; CHOL, colina; Cth, cistationina; CYS, cisteina; GSH, glutazione; HCY, omocisteina; Hse, omoserina; MET, metionina; NH₃, ammonio; SAH, S-adenosilomocisteina; SAM, S-adenosilmetionina; SAR, sarcosina; SER, serina; SO₄, solfato; TAU, taurina; THF, tetraidrofolato; TMG, trimetilglicine/betaina.

(Clare et al., 2019)

1.7 L'enzima MTHFR

L'enzima MTHFR è uno degli enzimi coinvolti nel ciclo delle unità monocarboniose.

Questo enzima appartiene alla classe delle ossidoreduttasi e catalizza insieme al cofattore nicotinammide-adenina dinucleotide fosfato, NAD(P)H^{14} , la trasformazione del 5,10-metilentetraidrofolato, 5,10-MTHF, in 5-metiltetraidrofolato, 5-MTHF (figura 1.7.1), rilasciando idrogeno nel mezzo.

Il 5-MTHF è un donatore di metile nella reazione che trasforma l'omocisteina in metionina, per questo dal 1972 (Mudd *et al.*) l'alterazione del funzionamento dell'enzima viene messa in relazione con diversi disturbi che compaiono in soggetti con omocistinuria ed iperomocisteinemia.

Figura 1.7.1 - La reazione irreversibile catalizzata dall'enzima MTHFR e dal coenzima NAD(P)H nell'uomo, in altre specie la reazione può essere reversibile.

Il NADPH (figura 1.7.2.a) è presente come coenzima in moltissime reazioni biochimiche catalizzate da enzimi della categoria ossidoreduttasi nel mondo animale e vegetale. In molti casi

¹⁴ La P in parentesi indica che in altri casi viene utilizzato il cofattore NADH

agisce in modo reversibile sia accettando che cedendo due ioni idruro H^- (2 protoni e due elettroni) così in alcune specie anche la reazione catalizzata dall'enzima MTHFR è reversibile.

La niacina (Vitamina B₃) è una vitamina idrosolubile che esiste in due forme: acido nicotinico (figura 1.7.2.a) e nicotinammide (figura 1.7.2.b). Entrambe le forme sono precursori della sintesi del NAD(P)H e vengono assunte con l'alimentazione.

Figura 1.7.2 - Le due forme della vitamina B₃: a) acido nicotinico e b) nicotinammide. c) NADPH - Il cofattore dell'enzima MTHFR nell'uomo diventa NADP⁺ scambiando due protoni H^+ , di cui uno resta libero nel mezzo, e due elettroni $2e^-$.

L'enzima MTHFR è, inoltre, una flavoproteina, ovvero un enzima dotato di un sito di aggancio per il cofattore FAD (flavina-adenina dinucleotide) derivato dalla vitamina idrosolubile riboflavina, o B₂ (figura 1.7.2.c).

Figura 1.7.3 – Riboflavina (B₂)

Figura 1.7.4 - Cofattore FAD

Nella sua versione umana HsMTHFR15 è formato da 656 aminoacidi, suddivisi in due domini identificati come dominio catalitico e dominio di regolazione. Il dominio catalitico si è conservato attraverso l'evoluzione ed è stato studiato approfonditamente nell'E.Coli.

Figura 1.7.5 - Struttura dell'enzima MTHFR in varie specie

Nell'uomo l'estremità N è seguita da una zona ricca di *serina*: aminoacido sensibile alla fosforilazione. La reazione di fosforilazione a sua volta modula l'attività dell'enzima (Froese *et al.*, 2018).

¹⁵ Homo Sapiens MTHFR

La struttura cristallina dell'enzima MTHFR dell'*Escherichia (E.) coli* (*EcMthfr*) e del *Thermus thermophilus*, nei quali il dominio catalitico costituisce l'intera sequenza, è stata completamente risolta per prima (figura 1.7.6.a). Ciò ha permesso di scoprire che anche nell'uomo il dominio catalitico ha una tipica struttura $\beta_8\alpha_8$ TIM-barrel. La macromolecola completa nella sua struttura quaternaria è un *omodimero*¹⁶, ogni dimero ha un dominio catalitico ed un dominio di regolazione. I due domini sono connessi da una zona di collegamento detta *linker* (*ibid.*).

Figura 1.7.6 - Strutture tridimensionali sovrapposte del dominio catalitico del MTHFR nell'uomo, nell'*Escherichia coli* e nel lievito. Le frecce in (a) evidenziano le zone di maggior differenziazione spaziale. In evidenza a destra. b) il sito di aggancio

¹⁶ molecola costituita da due unità identiche

Sono stati identificati i siti di aggancio del cofattore FAD, del coenzima donatore di elettroni NADPH (nei batteri NADH) e del prodotto finale della reazione 5-MTHF (figura 1.7.6).

L'attività dell'enzima viene anche modulata da due molecole la S-adenosil-L-metionina (SAM), e la S-adenosil-L-omocisteina (SAH) che hanno rispettivamente la funzione di inibire e disinibire l'attività dell'enzima. Si tratta di una retroazione negativa perché l'aumento di SAM fa diminuire la produzione di 5-MTHF e di conseguenza la conversione di omocisteina in metionina diminuisce, viceversa l'aumento di SAH fa aumentare la produzione di 5-MTHF e conseguentemente il tasso di conversione dell'omocisteina in metionina. (Bhatia, *et al.*, 2020)

Figura 1.7.7 – In questo schema si mette in evidenza l'effetto di retroazione negativo sull'attività del MTHFR mediato dal SAM che agisce sul dominio di regolazione (*ibid.*).

SAM (figura 1.7.7) e SAH (figura 1.7.8) sono due metaboliti in grado di inibire e disinibire l'enzima MTHFR agganciandosi in un sito specifico del dominio di regolazione modificandone la struttura (figure 1.7.10-13).

Figura 1.7.8 - S-adenosil-L-metionina

Figura 1.7.9 - S-adenosil-L-omocisteina

Figura 1.7.10 - MTHFR stato normale

Figura 1.7.11 - MTHFR + SAM – inibito

*Figura 1.7.12- MTHFR + SAH disinibito
asimmetricamente*

*Figura 1.7.13 - MTHFR + SAH disinibito
simmetricamente*

1.8 MTHFR e regolazione della produzione di nucleotidi

Il MTHFR, catalizzando la reazione che trasforma il 5,10-metilen-THF in 5-metil-THF, alimenta il ciclo di metilazione dell'omocisteina incrementando la produzione di SAM. L'attività del MTHFR è un'intersezione critica tra la produzione di SAM e la produzione di nucleotidi, perché dirotta il 5,10-metilen-THF verso la produzione di SAM sottraendolo alla sintesi nucleotidica che avviene grazie alla reazione

catalizzata dall'enzima TYMS¹⁷.

Il funzionamento del MTHFR è regolato da un feedback allosterico negativo controllato proprio dal suo sottoprodotto SAM, ed in modo opposto dal suo coenzima NADPH che funziona da attivatore.

SAM e NADPH si legano allo stesso sito dell'enzima, ognuno dei ligandi è così in grado di inibire l'affinità per l'altro. (Jenck & Mathews, 1987; Kutzbach & Stokstad, 1967) Nei casi in cui questo meccanismo di inibizione non funziona, può in piccola parte intervenire un effetto di regolazione del SAH che è anche un indicatore della carenza di SAM. Nel caso in cui sia alterato il feedback SAM viene prodotto in continuazione il 5-metil-THF. Questa condizione è stata ottenuta in laboratorio su un ceppo di lievito per mostrare che la disregolazione del MTHFR provoca una transmetilazione continua dell'omocisteina in metionina a discapito della sintesi nucleotidica. Il sistema di regolazione del MTHFR ha proprio la funzione di limitare il ciclo di metilazione dirottando una parte del 5,10-metilen-THF verso la sintesi nucleotidica per

¹⁷ TYMS: Timidilato sintasi

permettere alla cellula di mantenere un corretto pool di nucleotidi ed evitare fenomeni di deplezione (Bhatia *et al.*, 2020).

L'MTHFR subisce una regolazione da parte del livello del diidrofolato (DHF), tramite l'enzima TYMS.

Figura 1.8.1 - Meccanismi di retroazione del ciclo delle unità monocarboniose. Le linee tratteggiate indicano relazioni metaboliche multiple, le linee solide indicano le reazioni enzimatiche, le linee rosse i feedback di inibizione allosterica. (*ibid.*)

Nelle cellule ad alta proliferazione, per esempio in quelle cancerogene, il TYMS è spesso sovraespresso. In queste cellule l'alta concentrazione di DHF porta all'inibizione del MTHFR con conseguente dirottamento del 5,10-metilenTHF dal ciclo di metilazione verso la sintesi nucleotidica per supportare l'elevata richiesta di nucleotidi (Bhatia *et al.*, 2020).

1.9 MTHFR e regolazione della produzione di neurotrasmettitori

In uno studio sulle concentrazioni dei neurotrasmettitori mono-amminici nelle varie aree del cervello di un gruppo di topi, alcuni dei quali portatori del polimorfismo C677T in omozigosi o in eterozigosi, sono stati dosati i livelli di omocisteina plasmatica. Nei topi portatori delle mutazioni si è anche rilevata un'alterazione neuromotoria. Dall'analisi della concentrazione dei neurotrasmettitori effettuata *post-mortem* si è rilevato che la carenza di MTHFR influenza i livelli di glutammato ed acido γ -aminobutirrico (GABA) nel cervelletto e nell'ippocampo e che i topi con la mutazione C677T in omozigosi hanno livelli ridotti di glutammato nell'amigdala e di GABA nel talamo (Jadavji, 2015). Il glutammato è il principale neurotrasmettitore eccitatorio presente nel sistema nervoso, mentre il GABA è il principale neurotrasmettitore inibitorio.

L'effetto eccitatorio dell'omocisteina mediato dal recettore N-metil-D-aspartato nel tessuto cerebrale può alterare i livelli di glutammato e GABA (*ibid.*). Anche l'alterazione dei livelli di dopamina è stata messa in relazione con le alterazioni del MTHFR. Le malattie neurodegenerative associate alla distruzione dei neuroni dopaminergici della sostanza nera come il Parkinson, e le psicopatologie associate in vario modo al funzionamento dei canali dopaminergici come depressione maggiore, schizofrenia (Ota *et al.*, 2019; Hajj *et al.*, 2021; Frya-Williams *et al.*, 2023), disturbo bipolare, dipendenza da oppiacei (Cole *et al.*, 2022), disturbi della coordinazione, autismo (Li *et al.*, 2020), sono state studiate nella loro correlazione con i polimorfismi MTHFR.

Tabella 1.9.1 - Concentrazione dell'omocisteina plasmatica e quantificazione dei neurotrasmettitori monoaminici, in diverse aree del cervello di topi con *Mthfr*C677T CC, *Mthfr* C677T CT e *Mthfr* C677T TT.

	677CC	677CT	677TT	p value
Omocisteina plasmatica (µM)	8.2 ± 0.8	13.6 ± 1.4	71.1 ± 6.9	P<0,05
Area del cervello e neurotrasmettitore (µMol/g protein)				
Amigdala				
Dopamina	52.6 ± 12.3	74.8 ± 20.6	46.4 ± 10.5	NS
Serotonina	57.0 ± 8.1	87.0 ± 10.9	94.3 ± 10.5	P<0,05
Glutammato	101.4 ± 4.9	121.3 ± 5.8	113.9 ± 6.2	<u>Anova</u>
GABA	24.7 ± 1.7	27.6 ± 3.2	27.9 ± 4.0	NS
Caudate putamen				
Dopamine	739.8 ± 50.2	770.9 ± 30.4	728.4 ± 39.5	NS
Serotonina	24.6 ± 2.6	16.1 ± 3.2	18.7 ± 4.0	NS
Glutamate	92.1 ± 3.1	93.6 ± 4.8	81.2 ± 4.9	NS
GABA	17.5 ± 0.9	17.6 ± 0.4	15.6 ± 0.7	NS
Cervelletto				
Dopamina	1.3 ± 0.05	2.0 ± 0.2	1.4 ± 0.08	P<0,05
Serotonina	3.8 ± 0.3	6.5 ± 1.4	5.1 ± 0.72	NS
Glutammato	69.7 ± 2.2	77 ± 2.2	68.3 ± 1.9	P<0,05
GABA	15.3 ± 0.5	18.0 ± 0.8	18.4 ± 0.8	P<0,05
Dorsal raphe				
Dopamina	11.5 ± 1.4	9.8 ± 1.2	9.6 ± 1.2	NS
Serotonina	104.9 ± 20	85.3 ± 12.5	86.3 ± 15.0	NS
Glutammato	67.1 ± 2.2	80.5 ± 4.4	77.5 ± 9.3	NS
GABA	33.6 ± 1.7	38.6 ± 2.6	28.7 ± 3.2	NS
Ippocampo				
Dopamina	2.9 ± 0.2	2.8 ± 0.3	3.6 ± 0.5	NS
Serotonina	21.8 ± 1.3	21.7 ± 1.0	20.1 ± 1.9	NS
Glutammato	90.2 ± 2.3	81.6 ± 3.5	76.0 ± 4.9	P<0,05
GABA	20.5 ± 1.0	18.4 ± 1.1	15.5 ± 1.0	P<0,05
Corteccia prefrontale mediale				
Dopamina	72.2 ± 31.0	71.0 ± 23.7	74.8 ± 29.2	NS
Serotonina	31.6 ± 3.4	41.3 ± 6.7	41.8 ± 6.9	NS
Glutammato	106.7 ± 7.7	121.5 ± 7.5	102.4 ± 10.0	NS
GABA	18.4 ± 1.7	21.1 ± 1.7	20.7 ± 2.8	NS
Nucleus accumbens				
Dopamina	633.0 ± 128.7	617.7 ± 171.2	1015 ± 115.4	NS
Serotonina	80.2 ± 16.9	50.2 ± 9.4	111.0 ± 9.2	NS
Glutamate	192.7 ± 24.6	147.0 ± 26.5	193.0 ± 7.9	NS
GABA	70.3 ± 6.1	56.0 ± 12.0	79.5 ± 9.5	NS
Talamo				
Dopamina	11.4 ± 2.7	14.9 ± 2.7	14.1 ± 3.2	NS
Serotonina	33.1 ± 5.4	39.5 ± 4.9	26.7 ± 3.9	NS
Glutammato	97.6 ± 3.4	97.8 ± 3.9	91.9 ± 5.2	NS
GABA	21.3 ± 1.1	19.7 ± 1.4	15.4 ± 1.2	P<0,05

1.10 Genetica e genomica del MTHFR

Il gene che codifica il 5,10 metilenetetraidrofolato reduttasi (MTHFR) si trova sul ramo breve (p-arm) del cromosoma 1 in posizione 1p36.22 ed è composto da 13 esoni¹⁸ di cui 11 codificanti, per un totale di 20,772 coppie di basi.

La banda 1p36.22 si trova in un'area di bandeggio del cromosoma 1 (1p.36) spesso soggetta ad una delezione in eterozigosi, che provoca una grave sindrome in circa 1/5000 neonati negli USA.

Il punto di rottura della parte distale del braccio p può trovarsi tra 1p33.13 e 1p36.33. In alcuni casi la delezione è prossimale ed interstiziale. Questa variabilità del punto di rottura, che non si trova in altre sindromi da delezione come per esempio quella di Prader-Willie, produce una notevole variabilità nei sintomi di questa sindrome. Tra questi sintomi i più frequenti sono dismorfismo facciale, ritardo dello sviluppo del linguaggio e delle capacità motorie, disturbi del comportamento, epilessia, ipotonia e disfagia, disturbi cardiovascolari, alterazioni dello sviluppo scheletrico (Jacquin, 2023). Uno dei geni coinvolti nella delezione è il gene MTHFR la cui relazione con molti dei sintomi elencati è ancora oggetto di studio. In particolare, i dismorfismi scheletrici ed i disturbi psicomotori sono associati sia alla delezione 1p36 che ad alterazioni specifiche del MTHFR.

Il primo DNA complementare (cDNA) per il gene MTHFR umano è stato ottenuto nel 1994. Dall'espressione delle sue 2.2 kb in si ottenne un enzima cataliticamente attivo di circa 70 kDa¹⁹ (Goyette *et al.*, 1994). Nel 1995 fu identificata in alcuni soggetti la sostituzione di una molecola di citosina con una di timina in corrispondenza della posizione della base (bp) 677 denominata C677T, che dà luogo ad una versione termolabile dell'enzima in cui l'alanina è sostituita dalla

¹⁸ MTHFR, National Library of Medicine (NLM), 2024

¹⁹ Un dalton è pari a 1/12 della massa di un atomo dell'isotopo 12 del carbonio.

valina in posizione 222 (Ala222Val). Una variante termolabile dell'enzima MTHFR era stata già isolata dai linfociti di pazienti con malattie cardiovascolari nel 1988 (Kang *et al.*, 1988) e questa mutazione venne da subito studiata come possibile fattore di rischio per le malattie cardiovascolari (Frosst *et al.*, 1995).

1.11 Mutazioni e polimorfismi del gene MTHFR

Nel 2018 le mutazioni clinicamente rilevanti del gene MTHFR già descritte erano più di 100 la maggioranza delle quali (>60%) di tipo *missense* e *private*. Carenze leggere dell'enzima, dovute a SNP del gene MTHFR, sono state studiate come fattori di rischio per un numero elevato di disordini multifattoriali tra cui malattie cardiovascolari, neurologiche vari tipi di cancro, diabete ed interruzione di gravidanza (Froese *et al.*, 2018).

In uno studio del 2021 sono state analizzate 109 mutazioni MTHFR in 171 famiglie, fra queste 70 mutazioni missense, 17 riguardanti lo splicing, 11 mutazioni nonsense, 7 piccole cancellazioni, 2 mutazioni *non-stop*, una piccola duplicazione, ed un'ampia duplicazione (Savojardo *et al.*, 2021).

Per 72 forme dell'enzima è stata calcolata, con alcuni software predittivi, la variazione di energia libera di Gibbs $\Delta\Delta G$. In questo modo si è visto che in molti casi le mutazioni associate a malattie alterano la stabilità dell'enzima perché si trovano nei siti di contatto tra i due omodimeri dell'enzima o nei punti di aggancio tra l'enzima ed il cofattore FAD, il coenzima NADPH, ed i fattori di regolazione SAM e SAH.

Nel caso del polimorfismo C677A, che è associato a termolabilità, il residuo modificato A222V si trova nel dominio catalitico dell'enzima che in questo caso ha una ridotta affinità con il cofattore FAD al variare della temperatura. L'effetto più tipico di questo polimorfismo è un aumento della concentrazione di omocisteina.

Nel caso di A1298C la mutazione si trova nel dominio di regolazione e non provoca una particolare instabilità della proteina, ma una alterazione del funzionamento di regolazione retroattiva dell'enzima senza alterazione della concentrazione di omocisteina.

Tutte le mutazioni note del MTHFR sono state messe in relazione con la cinetica dell'enzima, associando, tra l'altro, ogni residuo alterato con specifici siti della molecola.

Tra questi ricoprono una notevole importanza i siti di interazione con i cofattori e con i reagenti del dominio catalitico, ed i siti di aggancio delle molecole nel dominio di regolazione.

Il grafico a nuvola dell'attività residua dell'enzima al variare delle sostituzioni degli aminoacidi nelle varie aree dell'enzima in presenza della variante Ala222Val (Weile *et al.*, 2021) è una sorta di atlante dell'enzima MTHFR che dà un'idea della complessità del fenomeno. Si vede che le mutazioni che si verificano nel core e vicino ai punti di legame con MTHF e FAD tendono ad abbassare maggiormente la funzionalità dell'enzima rispetto a quelle più superficiali, sia per il dominio catalitico che per quello di regolazione.

Figura 1.11.1 – Funzionalità media delle varianti in corrispondenza di aminoacidi con le seguenti proprietà: (1) meno del 20% della superficie accessibile ai solventi (ASA) nel dominio catalitico; (2) più del 50% ASA nel dominio catalitico; (3) entro 5Å dal legame con MTHF; (4) entro 5Å dal legame con FAD; (5) sotto il 20% di ASA nel dominio di regolazione; (6) sopra il 50% di ASA nel dominio di regolazione; (7) entro 5Å dal legame con SAM; (8) più del 20% di riduzione della superficie accessibile quando in forma di dimero. I valori di *p* sono stati calcolati col Mann-Whitney U test. Le barre spesse e sottili corrispondono ai quartili mediani superiori e inferiori (*ibid.*).

Figura 1.11.2 - Visualizzazione della struttura del MTHFR con i residui colorati in funzione della variazione di risposta al folato associata alla mutazione. Le posizioni in rosso indicano una variazione positiva quelle in blu una negativa. In bianco nessuna variazione. FAD e folato sono evidenziati in giallo e verde rispettivamente (ibid.).

1.11.1 I polimorfismi C677T e A1298C

Anche se la notazione corretta ed aggiornata, in base alle più recenti mappature, per questi due polimorfismi è C665T invece di C677T e A1286C invece di A1298C la vecchia notazione è ancora molto utilizzata in letteratura e viene tuttora utilizzata come riferimento.

La sostituzione di una citosina con una timina nel codone 222 (gcc→ gtc) dell'esone 4 nel caso noto come C677T provoca una sostituzione di una molecola di alanina con una di valina nella posizione 222 dell'enzima A222V (Ala222Val). Questa sostituzione si trova nel dominio catalitico e rende l'enzima termolabile. La termolabilità si esprime con una debolezza del punto di aggancio del cofattore FAD, con conseguente riduzione dell'attività dell'enzima al crescere della temperatura già a temperature anche di poco superiori a 37°.

La sostituzione di un'adenina con una citosina nel codone 429 (gaa→gca) nella posizione 1285 dell'esone 7 provoca la sostituzione, in posizione 429, di un glutammato con un'alanina E429A (Glu429Ala), nel dominio di regolazione dell'enzima. In questo caso risulta alterato il funzionamento della regolazione allosterica dell'attività dell'enzima senza sensibili alterazioni dei valori di omocisteinemia.

1.11.2 Distribuzione geografica dei polimorfismi MTHFR

Da una metanalisi del 2017 si rileva che le mutazioni C677T e A1298C sono più diffuse nella popolazione caucasica.

Per quanto riguarda la mutazione C677T, la frequenza globale dell'allele T è del 24%. Per quanto riguarda l'analisi dei sottogruppi: Africani 10,3%, Nord-Americani 31,2%, Sud Americani 27,8%, Asiatici 19,7%, Australiani 20,5 %, Europei 34,1 %.

La frequenza globale del genotipo TT è del 7,7% mentre le frequenze specifiche per sottogruppi sono: 2,4% negli Africani, 11,9% nei nordamericani, 7,6% nei sudamericani, 5,5% negli asiatici, 5,9 % negli australiani, 11,6 % negli europei.

Tra gli asiatici si rileva una frequenza dell'allele T più elevata nei territori del nord-est (44,7% in Cina, 40,3% in Corea, 39,9% in Giappone), che tra quelli del sud-est (11,4 % in India, 16 % in Pakistan, 4,5 % in Sri Lanka. In questo studio si è ipotizzato che la maggior frequenza delle mutazioni in alcuni paesi sia dovuta ad una dieta più protettiva ricca di folati e vitamina B₁₂, perché di tipo non-vegetariano, tipica di quei paesi (Yadav *et al.*, 2017).

1.11.3 La termolabilità dell'enzima nel caso C677T

All'inizio degli anni '90 diversi fattori non genetici correlati con i livelli di omocisteina plasmatica, tra questi la colina, la cianocobalamina, l'acido folico, la piridossina, l'apporto

proteico (metionina) gli ormoni sessuali femminili, erano già noti da diversi anni (Mudd *et al.*, 1989). Questi fattori non coprivano la totalità dei casi, ed in particolar modo non spiegavano i casi di iperomocisteinemia moderata²⁰.

Si cominciò a studiare una variante dell'enzima estratta dai linfociti di pazienti cardiologici verificando in vitro la termolabilità a 46°. Dallo studio su 212 pazienti con malattie coronariche a confronto con 202 soggetti di controllo senza evidenze di malattie coronariche si trovò la variante termolabile in 36 malati cardiaci (17%) contro 10 soggetti sani (5%) (P<0.01).

Il livello di omocisteina plasmatica nei soggetti con patologia cardiovascolare era 13.19 +/- 5.32 nmol/ml ed era significativamente differente dalla media normale 8.50 +/- 2.80 nmol/ml (P <0.05), (Kang *et al.*, 1991).

1.11.4 Patologie correlate con C677T e A1298C: aspetti cardiovascolari

Nei casi in cui sono presenti delle mutazioni genetiche con conseguente alterazione dell'enzima MTHFR si possono verificare sia l'iperomocisteinemia che la carenza di folati nel plasma.

I due polimorfismi del gene MTHFR più diffusi nella popolazione mondiale in particolare il C677T producono anche attraverso la loro contemporanea presenza in eterozigosi un aumento lieve o moderato della concentrazione di omocisteina nel sangue.

L'iperomocisteinemia ha effetti tossici sul sistema cardiovascolare per i suoi effetti sull'endotelio dei vasi sanguigni. Pur non essendo un aminoacido proteinogenico, l'omocisteina può, in certe condizioni, essere incorporata tramite legami disolfuro (S-omocisteinilazione) o

²⁰ Si considerano valori normali 5-12 µmol/L, lievemente elevati 12-15 µmol/L, moderatamente elevati 15-30 µmol/L, elevati 30-100 µmol/L, >100 gravemente elevati µmol/L

ammidici (N-omocisteinilazione) nelle proteine, danneggiandole ed alterando la loro funzionalità.

Queste alterazioni delle proteine sono tipiche modifiche post-traslazionali.

L'omocisteina tiolattone, un tioestere intramolecolare dell'omocisteina, viene sintetizzato dal metionil-tRNA sintetase in una reazione di correzione degli errori che previene l'incorporazione traslazionale dell'omocisteina nelle proteine.

La sintesi del tiolattone accade in tutti i tipi di cellule. Un aumento del livello di omocisteina nel citoplasma provoca un aumento del livello di tiolattone nelle cellule umane. Nelle cellule umane coltivate e nel siero umano l'omocisteina-tiolattone reagisce con le proteine tramite un meccanismo che coinvolge l'omocisteinilazione dei residui di lisina delle proteine. L'omocisteinilazione provoca un danno nella funzionalità delle proteine. Un enzima calcio-dipendente²¹, strettamente correlato con gli HDL²² nel siero, può prevenire il danno delle proteine detossificando l'omocisteina tiolattone (Jakubowski, 2000).

Questo fenomeno può spiegare l'influenza dell'omocisteina sulla funzione endoteliale ed il suo comportamento da fattore protrombotico, agente vasodilatatore, fattore pro-infiammatorio implicato nello stress del reticolo endoplasmatico. L'omocisteina può entrare nella struttura proteica anche attraverso i ponti disolfuro SS o tramite i legami ammidici (S-omocisteinilazione or N-omocisteinilazione) alterando la struttura e la funzione della proteina. In particolare, la N-omocisteinilazione della proteina causa tossicità cellulare e sollecita una risposta immunomediata che può contribuire all'aterogenesi²³ (Perła-Kaján *et al.*, 2007). Per quanto riguarda gli effetti di vasodilatazione si è avanzata anche l'ipotesi che si tratti di un riflesso

²¹ homocysteine thiolactonase, omocisteina tiolattone

²² High-density lipoprotein (HDL), nel linguaggio comune *colesterolo buono*

²³ Accumulo di lipidi nelle pareti delle arterie

alterato della parete endoteliale dei vasi sanguigni dovuta alla carenza di folati. In effetti si è visto che il 5-MTHF è direttamente correlato con la concentrazione di ossido nitrico (NO)²⁴ biodisponibile con effetti positivi sulla regolazione della vasodilatazione (Stanhewicz & Kenney, 2016).

1.11.5 Patologie correlate con C677T e A1298C: aspetti neurologici

Il difetto del tubo neurale nella prole di madri portatrici dei polimorfismi del MTHFR è un'evidenza scientifica (Daly *et al.*, 1995; Zhang *et al.*, 2013; Crider *et al.*, 2022) che ha portato alla somministrazione di acido folico su vasta scala alle gestanti negli USA, ed in seguito nel resto del mondo, dalla fine degli anni '90, diminuendo significativamente l'incidenza di questo ed altri problemi connessi con la gravidanza (Levin & Varga, 2016).

In uno studio sul comportamento simil-autistico dei topi si è presa in considerazione la mutazione C677T in eterozigosi nella madre e nella prole, evidenziando con dei test comportamentali, e analisi di *brain imaging* che la carenza di folati in-utero può effettivamente alterare lo sviluppo degli interneuroni corticali con conseguente ritardo nello sviluppo delle abilità sociali e motorie (Sadigurschi *et al.*, 2023).

Anche nell'uomo si è visto che lo sviluppo degli interneuroni corticali può essere inibito da moderate alterazioni della concentrazione di folati come nel caso di eterozigosi delle mutazioni C677T e A1298C. Da uno studio molto recente sulla correlazione tra le alterazioni del ciclo delle unità monocarboniose e le malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson si evince che la presenza di un'alterazione del metabolismo delle unità monocarboniose, pur non essendo la causa primaria, tende ad esacerbare gli effetti di queste malattie la cui insorgenza si

²⁴ L'ossido nitrico, il più importante mediatore della funzione endoteliale, la cui biodisponibilità è correlata con le concentrazioni plasmatiche di Hcy e 5-MTHF

verifica in genere in età avanzata (Lionaki *et al.*, 2022) tramite i meccanismi illustrati nella seguente tabella (Bou Ghanem *et al.* 2023).

Tabella 1.11.5.1 – Alterazioni neurologiche correlate con l’OCM (ibid.)

<u>Componente</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Effetto</u>
<i>Neurotossicità</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Carenza donatori di metile -Eccesso di omocisteina -Decremento dei livelli di β-synthase -Incremento dei livelli di 5-metilcitosina -Mutazione missense del MTHFR - Carenza di folati 	<ul style="list-style-type: none"> -Attività neuronale depressa -Immaturità neuronale - Decremento della complessità dendridica - Ridotta maturazione dendridica nel dentato - Diminuzione delle cellule del giro dentato - Decremento della neurogenesi ippocampale - Promozione del profilo pro-infiammatorio microgliale -Cell cycle arrest at G0/G1 phase → profilo proapoptotico - Metilazione del DNA → sovraregolazione della proteina Sprouty-2 → compromissione della crescita dei fibroblasti
<i>Neurotrasmettitori</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Interruzione del metabolismo della colina ad opera dell'omocisteina - Alterazione del recettore GluN2A-NMDAR indotta dall'omocisteina - Attivazione della matrice metalloproteinase (MMPs) - Diminuzione della produzione di H₂S - Carenza di folati 	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuzione dei livelli di acetilcolina → declino cognitivo - Profilo pro-infiammatorio nei neuroni - Incremento dell'aflusso di Ca²⁺ → morte cellulare - Antagonizzazione dei recettori GABA-A → danno ossidativo - Impairment dell'idrolisi della S-adenosilomocisteina → diminuzione nella produzione di adenosina - Tossicità stress-mediata del reticolo endoplasmatico - Iperfosforilazione della proteina tau → morte cellulare
<i>Cellule della glia</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Livelli di omocisteina - Diminuzione della produzione di H₂S - Carenza di folati 	<ul style="list-style-type: none"> - Compromissione della ricaptazione del glutammato - Interruzione dell'omeostasi ossidoriduttiva mitocondriale -Alterazione della risposta infiammatoria -Compromissione della segnalazione intercellulare -Gliotossicità - Compromissione della funzione degli astrociti - Cambiamenti citoscheletrici delle cellule della glia (filopodia) - Produzione di ROS (reactive oxygen species) negli astrociti - Morte cellulare
<i>Ossidazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Livelli di omocisteina - Diminuzione della produzione di H₂S - Carenza di folati 	<ul style="list-style-type: none"> - Stress ossidativo → Stato pro-apoptotico - Danno mitocondriale - Danneggiamento del DNA

In genere, quindi, le varianti genetiche del *MTHFR* alterano la funzione dell'enzima e provocano l'iperomocisteinemia (Barati *et al.*, 2022).

I livelli elevati di omocisteina sono stati correlati con variazioni di volume strutturale del cervello ed associati con demenza. Inoltre, l'atrofia del lobo temporale nei pazienti con Alzheimer (AD) è stata correlata con l'iperomocisteinemia (Zhu Z.G. *et al.*, 2013). In particolare, i pazienti con AD ad insorgenza tardiva, portatori della variante di rischio APOE4, sono carenti di MTHFR, con un decremento del livello di S-adenosilmetionina (SAM) nel fluido cerebrospinale. La SAM è un donatore di metili nelle cellule, la sua riduzione porta ad una ipometilazione che induce la sovraespressione dei geni associati all'AD, come l'APOE, portando ad una deposizione di placche A β e quindi all'angiopatia amiloide, ed alla patologia tau²⁵ (Barati S. *et al.*, 2022). Inoltre, il polimorfismo MTHFR C677T può essere associato con un aumento del rischio di morbo di Parkinson nei caucasici mentre il polimorfismo MTHFR A1298C in generale può incrementare la suscettibilità al Parkinson.

Nei soggetti con atassia spinocerebellare (SCA) di tipo 2 si è notato che il polimorfismo A1298C, che non è un fattore di rischio per questo disturbo, è associato con l'alterazione della latenza saccadica (Almaguer-Mederos *et al.*, 2020). Anche lesioni della materia bianca ed infarto cerebrale silente (Kohara *et al.*, 2003) o alterazione della materia grigia con conseguente amnesia e leggera alterazione cognitiva (You *et al.*, 2021) sono state associate con i polimorfismi C677T e A1298A.

²⁵ Una patologia che altera la morfologia dei neuroni creando una tipica struttura a *groviglio*

Per l'MTHFR dell'uomo, esistono almeno 3 varianti di mRNA, rispettivamente da 2.8, 7.2 e 9.8 kb. Queste varianti, note dal 2000, vengono generate tramite lo spostamento del punto di partenza della trascrizione e/o tramite sequenze alternative del segnale di poliadenilazione durante la maturazione del mRNA (Gaughan D. *et al.*, 2000).

Il gene MTHFR si trova in un locus detto *Agtrap-Plod1* che contiene diversi geni correlati con la regolazione della pressione sanguigna, tra questi il gene CLCN6, che in posizione adiacente al MTHFR, è stato studiato per la sua capacità di influenzare l'espressione del mRNA dei geni MTHFR, NPPA (Peptide natriuretico atriale), NPPB (Peptide natriuretico cerebrale). NPPA e NPPB sono due importanti biomarker in cardiologia clinica.

In particolare, si è visto che una particolare mutazione nel gene CLCN6 provoca un aumento di espressione del gene MTHFR nel rene che in sé è un fatto positivo, anche se si è visto che non altera il livello di omocisteina circolante. Un'altra conseguenza, però, è la diminuzione di espressione di NPPA e NPPB che invece ha effetti deleteri (Klemens *et al.*, 2022).

Alterazioni della postura e patologie psicomotorie

2.1 La postura ed il sistema tonico posturale (STP)

L'uomo interagisce continuamente con il mondo fisico, psico-emotivo e sociale, attraverso il movimento, il comportamento e la comunicazione. Questa interazione lo porta a cambiare continuamente la posizione dei suoi segmenti corporei sia in modo istantaneo, che con effetti a breve e lungo termine. In questo modo ha una sua *postura* che per sua natura è soggettiva, ed è quindi associata al suo personale modo di esistere. Le varie definizioni di postura si basano sul rapporto tra la stazione eretta e la forza di gravità, ma va anche ricordato che la postura continua ad essere definita come concetto anche nel caso in cui si sia sottoposti a casi estremi di microgravità.

Al concetto di postura può essere associato un *sistema dinamico* complesso che tiene conto di diversi sistemi e sottosistemi esterni ed interni ed in generale della relazione bidirezionale e multidimensionale del *sistema uomo* con l'ambiente.

Avendo quindi definito la postura come un fenomeno complesso descrivibile solo in modo sistemico e considerando le interazioni tra tutti i sottosistemi coinvolti e con il mondo esterno, si definirà *Sistema Tónico Posturale (STP)* il sistema cibernetico in grado di governare la postura umana in continua relazione con l'ambiente e gli altri individui. Nella definizione di Bernard Bricot il sistema tonico posturale è un “*sistema plurimodale con diverse afferenze capaci di fornire informazioni multiple che saranno trattate sia a livello centrale che a livello periferico al fine di stabilizzare al meglio il soggetto nello spazio e permettergli movimenti coordinati e stabili.*” (Bricot, 2020, p.53)

Il principale compito del STP è mantenere la stazione eretta grazie ad un equilibrio che tiene conto “*delle sequenze neurofisiologiche, neuropsicologiche e biomeccaniche che, continuamente si influenzano, determinando aggiustamenti posturali corretti o meno. Queste sequenze sono condizionate anche da un piccolo movimento oculare, dalla posizione della testa, dal tipo di appoggio del piede o dalla deambulazione, dal tipo di respirazione.*” (Agliata & Valentino, 2022, p.13)

2.2 Postura comportamento e comunicazione

Ogni forma di comunicazione, e quindi di comportamento, è in generale inscindibile dall'aspetto motorio e passa quindi attraverso un'attivazione dei muscoli striati che produce una modificazione anche minima della postura negli individui coinvolti in questo processo che caratterizza l'attività umana fin dalla notte dei tempi (*ibid.*).

Alcuni muscoli, detti *tonici* per la loro capacità di mantenere un tono elevato per molto tempo, sono più coinvolti nel mantenimento di un atteggiamento posturale, mentre altri detti *fasici* sono maggiormente coinvolti nel movimento.

L'*atteggiamento posturale* può essere definito come la posizione del corpo che esprime un'azione, un'emozione, la disposizione di ogni persona di produrre risposte emotive sentimentali, comportamentali, determinate dall'ambiente familiare, sociale o lavorativo, riguardo a situazioni, gruppi o oggetti (*ivi.* p. 19)

L'*atteggiamento posturale* trasmette emozioni e stati d'animo ed al tempo stesso è da questi influenzato in un continuo scambio bidirezionale.

La *postura* è soggettiva, nel senso che cambia per ogni soggetto, ma descrivibile oggettivamente attraverso l'analisi della posizione dei segmenti corporei ed ha una sua semiologia di tipo medico-diagnostico.

L'*atteggiamento posturale* assume anche un valore semantico diventando segno. Questo segno ha in genere una sua valenza psicologica e comportamentale di grande interesse anche nel campo della psicologia clinica, come, per esempio le posture catatoniche nella schizofrenia.

2.3 Alterazioni della postura: dismorfismi e paramorfismi

Si può effettuare una distinzione tra alterazioni posturali che coinvolgono deformazioni del sistema scheletrico in termini di variazione della forma dei suoi elementi che sono dette dismorfismi; ed alterazioni posturali che interessano il sistema neuromuscolare che si manifestano come *atteggiamenti viziati* che sono dette paramorfismi. I paramorfismi possono evolvere in dismorfismi.

2.4 Le alterazioni del rachide: la scoliosi

2.4.1 La scoliosi

Il rachide gioca un ruolo centrale nell'assetto posturale al punto che le sue alterazioni sono spesso il risultato di elementi causativi periferici che riguardano il sistema vestibolare, il sistema oculomotore o il sistema stomatognatico, il cingolo pelvico, o la base d'appoggio podalica. Con le sue 7 vertebre cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4 coccigee divise da dischi con un nucleo polposo igroscopico e da un anello di contenimento fibroso, e grazie le sue curve fisiologiche sul piano sagittale (lordosi cervicale la cifosi dorsale la lordosi lombare e la cifosi sacrale) che la rendono simile ad una molla è in grado di ammortizzare sollecitazioni anche elevate di varia natura. Le curve fisiologiche possono essere più o meno accentuate. Queste alterazioni possono provocare un carico asimmetrico e sbilanciato sulle vertebre e sui dischi intervertebrali portando spesso a protrusioni dei dischi intervertebrali o addirittura a ernie del disco.

Il caso più significativo di alterazione posturale è la scoliosi, che spesso è secondaria ad altre alterazioni posturali di tipo ascendente (piede, ginocchi, bacino) o discendenti (occhi, sistema vestibolare, articolazione temporomandibolare) o ad alterazioni di tipo metabolico, neuromuscolare o psicologico.

Dal termine greco “scolios” che significa tortuoso, la parola scoliosi indica qualsiasi deviazione del rachide nelle tre dimensioni (Illés *et al.*, 2019). La Scoliosis Research Society definisce scoliosi, una curvatura spinale laterale (angolo di Cobb) di almeno 10°. Per angoli più piccoli si parla di scoliosi posturale o di paramorfismo.

La scoliosi può essere definita sulla base del numero di curve (C a una curva ed S a due curve), della parte della colonna in cui si verifica la rotazione (lombare, toracica, toracolumbare etc.) e della presenza o meno di una rotazione sugli altri piani, dell'età in cui si manifesta.

Nell'ambito di quest'ultima classificazione è di particolare interesse la *scoliosi idiopatica adolescenziale*.

2.5 Le afferenze posturali

In un approccio sistemico in cui i vari sottosistemi interagiscono tra loro, la postura è il risultato di interazioni di varia natura. Inoltre gioca un ruolo centrale il concetto di sistema miofasciale. I singoli fasci muscolari sono tra loro connessi ed agiscono in armonia anche attraverso relazioni biochimiche di interscambio mediate dalla matrice extra cellulare (MEC) (Agliata & Valentino, 2022)

Le afferenze posturali sono gli stimoli che influenzano il STP che a sua volta si esprime attraverso le efferenze posturali. Le afferenze possono essere di tipo sensoriale, biochimico, meccanico o psicologico. Il STP si può vedere come un sistema con un ingresso un'uscita ed

uno stato: uno schema corporeo che si va costruendo con l'interazione ambientale. Alcune risposte del STP come il riflesso miotatico o il riflesso di trasalimento sono immediate, perché avvengono attraverso un arco riflesso che si esprime con i motoneuroni alfa del midollo spinale.

Questi riflessi possono essere modulati grazie ad un processo più lento lascia una traccia anche nei centri superiori, coinvolgendo quelle zone del cervello che governano la memoria, l'ideazione motoria e l'interazione sociale.

2.6 I disturbi psicomotori

2.6.1 I disturbi dello sviluppo

La classificazione dei disturbi psicomotori è in continua evoluzione, così come quella delle psicopatologie in genere, ma sicuramente una classe molto importante di disturbi psicomotori è quella dei disturbi dello sviluppo psicomotorio.

Si tratta di disturbi che si manifestano già in quella che Jean Piaget definisce fase dello sviluppo senso-motorio. Più o meno nei primi 18 mesi di vita quando il bambino impara ad interagire col mondo utilizzando i suoi sensi ed azioni motorie semplici (Piaget, 1964).

Alcuni disturbi dello sviluppo sono stati per molti anni definiti generalizzati o pervasivi (PDD), perché interessano diverse aree dello sviluppo: cognitive, motorie, comunicative e sociali. Fino al DSM-III si contrapponevano i PDD ai disturbi specifici dello sviluppo (SDD). Lo scenario della classificazione di questi disturbi ha subito delle modificazioni negli ultimi decenni. Facendo riferimento al DSM-IV si tratta di una classe di disturbi tra cui il più importante e diffuso è il disturbo dello spettro autistico (ASD) in particolare l'autismo infantile descritto per la prima volta da Kanner nel 1943 (Sanavio & Cornoldi, 2017, p.101), gli altri sono il disturbo disintegrativo dell'infanzia, il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS), un particolare tipo di disturbo da iperattività associato a movimenti

stereotipati, la sindrome di Rett. Già nel 2009 il disturbo dello spettro autistico era quello con incidenza maggiore (Frombonne, 2009). Nel 2017 si parla di 80 casi su 10000 nati (Sanavio & Cornoldi, 2017, p.102).

Nel DSM-V si parla solo di spettro autistico e la diagnosi di PDD è scomparsa (*ibid.*).

I disturbi di attenzione/iperattività (ADHD) vengono spesso associati ai disturbi della condotta (DC) ed al disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), ma si distinguono da questi per una sempre più chiara base psicobiologica enfatizzata anche nel DSM-V, e per la presenza o meno di comportamenti rivolti verso gli altri (*ivi p.88*). La minore diffusione di diagnosi di questo disturbo tra i bambini neri e ispanici negli USA è stata, invece, associata al peso di fattori socioculturali (*ivi p.89*;) anche se data la minore diffusione dei polimorfismi oggetto di questo studio si potrebbe anche avanzare un'ipotesi di natura biologica.

Tra i 18 item della scala SDAI utilizzata per la diagnosi di ADHD molti riguardano aspetti psicomotori (*ivi p.90*).

Nel ASD gli aspetti fondamentali per la diagnosi comprendono nell'ambito dell'interazione sociale la carenza di comportamenti interattivi non verbali, scarso contatto oculare e scarso uso di gesti comunicativi; e nell'ambito comportamentale comportamenti ripetitivi e reazioni insolite, scarse o eccessive a stimoli sensoriali (*ibid.*).

2.6.2 Disturbi psicomotori nelle psicopatologie

Altri disturbi psicomotori si verificano in psicopatologie che insorgono nell'età adulta o al più adolescenziale come la schizofrenia ed il disturbo bipolare

Nella schizofrenia la teoria genetica e dopaminergica non viene considerata esaustiva e si tende ad inquadrare la patologia nel modello *diatesi-stress* secondo cui i fattori genetici sono solo predisponenti e devono intervenire dei fattori ambientali (stress) perché insorga la

patologia. In particolare, secondo gli studi iniziati dall'antropologo inglese Gregory Bateson a Palo Alto potrebbero essere delle disfunzioni di comunicazione all'interno della famiglia identificate come *doppio legame* che potrebbero innescare i sintomi positivi e negativi della schizofrenia (ivi. p.148-149)

Tra i sintomi *positivi*²⁷ i più eclatanti ci sono i *deliri*, le *allucinazioni* ed il *deragliamento del discorso*, ma per quanto riguarda gli aspetti psicomotori e comportamentali si annovera il *comportamento grossolanamente disorganizzato e catatonico* con difficoltà nello svolgimento di normali attività quotidiane come il mantenimento dell'igiene o preparare i pasti; *agitazione motoria improvvisa*, in assenza di stimoli, *marcate anomalie motorie* con varie gradazioni fino alla totale immobilità, l'imitazione ripetuta di parole pronunciate da altre persone (*ecolalia*) o di gesti eseguiti da altre persone (*ecoprassia*), posture bizzarre ed inappropriate dette *posture catatoniche* (ivi. p.139).

Tra i sintomi *negativi*²⁸ tutti fortemente connessi con l'aspetto psicomotorio, si trovano *appiattimento dell'affettività* ovvero restrizione delle espressioni emotive, scarso contatto visivo, ridotto linguaggio del corpo, il viso appare immobile ed inespressivo; *alogia*, ovvero mancanza di fluidità del discorso; *abulia*: incapacità nell'iniziare o continuare comportamenti finalizzati a uno scopo, il soggetto può rimanere seduto immobile per lunghi periodi (ivi. p.140).

Il *disturbo bipolare di tipo I* è caratterizzato da episodi ipomaniacali in cui può essere presente l'aumento di attività finalizzate e l'agitazione psicomotoria (ivi pp-167-170). Nel caso del *disturbo bipolare di tipo II* sono presenti episodi di depressione maggiore, la quale comprende, tra i molti sintomi, accelerazione e rallentamento psicomotorio, faticabilità e mancanza di energia (ivi p.157). Il disturbo depressivo maggiore è in parte correlato, con il

²⁷ I sintomi positivi sono quelli che aggiungono qualcosa al normale comportamento

²⁸ I sintomi negativi sono quelli che tolgono qualcosa al normale comportamento

funzionamento dei neurotrasmettitori monoamminici, che però non è la causa primaria (*ivi. p 160*)

Nel capitolo 3 si prenderanno in considerazione alcuni studi che analizzano il legame tra i polimorfismi MTHFR ed i disturbi dello spettro autistico, l'ADHD, la schizofrenia ed il disturbo bipolare.

2.6.3 Corteccia motoria e modulazione biochimica negli aspetti psicomotori dei disordini psichici

Le alterazioni del normale funzionamento psicomotorio sono state osservate in molti disordini psichiatrici come il *disturbo depressivo maggiore* il *disturbo bipolare* e la *schizofrenia*. Anche se le prime descrizioni psicopatologiche di questi disturbi avevano già colto la loro vera natura psicomotoria, in tempi più recenti si tende a descrivere queste anomalie enfatizzando l'aspetto motorio come se fosse scisso dall'aspetto psichico.

Questo tipo di enfasi ha portato a studiare le alterazioni basate sui circuiti dopaminergici concentrandosi solo sui circuiti corticali-subcorticali, includendo la sostanza nera, i gangli della base, il talamo e la corteccia motoria.

Le scoperte più recenti nell'ambito di questi disturbi suggeriscono invece che la loro natura sia in effetti più prettamente psicomotoria. I sintomi psicomotori in senso stretto e non semplicemente motori possono essere attribuiti a tre sistemi di modulazione biochimica:

- 1) Modulazione della dopamina e del circuito di interazione corticale-subcorticale basato sulla sostanza nera principalmente da parte dei nuclei della colonna mediana non motorii e dalla serotonina tramite i gangli della base ed il talamo (insieme agli altri neurotrasmettitori: GABA e serotonina);

- 2) la modulazione della corteccia motoria e della rete motoria da parte della rete corticale non motoria come, ad esempio, il network sensoriale ed il network default-mode²⁹.
- 3) l'attività globale nella corteccia può dare forma alla distribuzione regionale dell'attività neurale nella corteccia motoria.

In uno studio di Northoff (2021) si dimostra che questi tre meccanismi e le loro sottostanti modulazioni biochimiche, sono operativi sia nei soggetti con il disturbo depressivo maggiore, il disturbo bipolare e la schizofrenia che nei soggetti sani, ma la differenza nei soggetti con disordini psichiatrici sta nel bilanciamento abnorme di questi meccanismi.

Si conclude che i meccanismi psicomotori nelle psicopatologie operano in modo *dimensionale e cross-nosologico* perché i gradi di espressione sono correlati con i differenti gradi di attività psicomotoria attraverso i vari disordini più che con le categorie diagnostiche in sé. In questo approccio il meccanismo psicomotorio e la sua modulazione possono essere considerati un ottimo esempio di approccio dimensionale tipico del framework di medicina personalizzata in ambito psichiatrico noto come RDoC (Research Domain Criteria) (*ibid.*).

RDoC è un framework che si propone di descrivere le patologie in modo dimensionale sviluppato negli Stati Uniti a partire dal 2010 con il supporto del NIMH³⁰. Ha un approccio descrittivo basato su uno sviluppo multidimensionale delle patologie psichiatriche orientato alla medicina personalizzata e non sostituisce i manuali diagnostici basati sui sintomi come il DSM o l'ICD.

²⁹ o della modalità di base del cervello (DMN).

³⁰ National Institute of Mental Health

Analisi di casi

3.1 Mutazioni del gene MTHFR nei disturbi psicomotori e del STP

3.1.1 Scoliosi in un caso di grave carenza dell'enzima MTHFR

Nel caso di una bambina in cui erano state escluse con test genetici la *sindrome di Rett* (*MECP2*), la *sindrome di Rett atipica* (*CDKL5*, *MEF2C*, *FOXP1*), la *sindrome di Angelman* e *pseudo-Angelman* (*TCF4*, *SLC9A6*, *UBE3A*), ed in cui era stata accertata la carenza dell'enzima MTHFR, una grave scoliosi con insorgenza precoce (4 mesi), ed associata ad ipotonia, difetto di crescita e ritardo evolutivo globale, aveva raggiunto un angolo di Cobb di 44° gradi tra T4 ed L1 all'età 10 mesi (Munoz *et al.*, 2014). La carenza accertata di MTHFR era dovuta a due mutazioni in eterozigosi: una sostituzione puntiforme di origine paterna nota per essere patogena insieme ad una duplicazione non presente nel padre che dà luogo ad una proteina troncata (*c. 1304T>C*; *p.Phe435Ser* e *c.1539dup*; *p.Glu514Argfs*24*). Il trattamento con betaina, acido folico e B₁₂, venne iniziato a 16 mesi, 2 mesi prima che la scoliosi raggiungesse l'angolo di Cobb di 68° per poi invertire la tendenza. A 20 mesi l'angolo era già regredito a 50°. Grazie al trattamento alcune tappe fondamentali dello sviluppo furono raggiunte: il controllo della testa a 17 mesi, sedersi senza supporto a 18 mesi, prendere e trasferire oggetti e bere da una bottiglia a 19 mesi balbettare e gattonare a 20 mesi (*ibid.*).

Si ipotizza che, in casi come questo, la scoliosi sia dovuta all'alterazione delle concentrazioni di folati ed omocisteina che interagiscono con i legami crociati della matrice extracellulare del collagene osseo (*ibid.*). Un'ipotesi potrebbe essere la reazione di omocisteinilazione tra la lisina presente nei legami crociati della MEC e l'omocisteina tiolattone (HTL) che è stata studiata già nei casi di omocistinuria dal 1973 (Kang & Trelstad, 1973).

In particolare, la omocisteinilazione della lisina presente nella proteina fibrillina-1 alla base dei legami crociati del collagene, provoca una diminuzione dell'affinità tra l'e estremità C e N della proteina rendendo i legami crociati più labili (Hubmacher *et al.*, 2010)

Anche la tropoelastina, presente nel collagene, può essere alterata dall'eccesso di omocisteina mediante una reazione con i legami disolfuro (*ibid.*).

3.1.2 Sviluppo psicomotorio e deficit grave di MTHFR: il trattamento con betaina

I casi di deficit grave dell'enzima MTHFR sono associati a disturbi dello sviluppo psicomotorio. In molti casi un trattamento precoce con betaina può ridurre considerevolmente i problemi di sviluppo (Diekman *et al.*, 2014).

I casi di 36 pazienti estratti da 15 studi sul trattamento con betaina di pazienti con gravi carenze dell'enzima comprendono

- 1) famiglie con 2 o più pazienti con grave carenza di MTHFR di cui almeno 1 ha ricevuto il trattamento con betaina
- 2) pazienti singoli con grave carenza di MTHFR trattati con betaina.

Per ogni studio è definito il quadro da carenza grave di MTHFR tramite la misurazione dei valori di metionina, omocisteina, attività del MTHFR nei fibroblasti, oppure la tramite la presenza di mutazioni nel gene MTHFR. L'effetto del trattamento con betaina viene valutato in termini di sopravvivenza sviluppo psicomotorio). Altre considerazioni sulla tardività dell'intervento con betaina e sulla mortalità in casi non trattati completano il quadro della ricerca. 11 pazienti su 36 (31%) sono morti. Tutti i decessi riguardano casi non trattati o trattati in ritardo. Al contrario, tutti i 5 casi trattati tempestivamente sono sopravvissuti

Dall'analisi dei sottogruppi con pazienti deceduti in famiglia, verificata la coincidenza genotipica, si è visto che la betaina ha prevenuto il decesso ($p=0.002$)

Inoltre, lo sviluppo psicomotorio nei pazienti trattati precocemente con betaina è stato normale, diversamente dai 19 sopravvissuti con trattamento ritardato ($p < 0.001$). (*ibid.*)

3.1.3 Considerazioni su difetti nel tubo neurale e omocisteinilazione

Com'è noto la reazione tra la lisina presente nelle proteine e l'HTL già descritta nel primo capitolo per i suoi effetti tossici sulla struttura e la funzione delle proteine, potrebbe essere alla base di molte alterazioni dello sviluppo, specialmente se le proteine in questione sono gli istoni con le loro estremità ricche di lisina.

L'omocisteinilazione di specifici residui di lisina negli istoni H3 è un meccanismo già dimostrato, che interferisce con la metilazione e l'acetilazione con effetti di vario tipo sul silenziamento genico (Xu *et al.*, 2015) e che potrebbe essere alla base dei difetti di chiusura del tubo neurale noti come spina bifida che si verificano nella prole di madri con polimorfismi MTHFR e basso apporto dietetico di folati.

3.1.4 Implicazioni psicomotorie dei polimorfismi del gene MTHFR

Lo sviluppo mentale e psicomotorio di una coorte di 253 bambini è stato testato con il test di Bailey. L'apporto di folati e vitamina B₁₂ nella dieta delle madri è stato valutato con un questionario durante i primi tre mesi di gravidanza. Le mutazioni C677T e A1298C erano presenti, rispettivamente, nel 59% e nel 10% dei partecipanti. La carenza di vitamina B₁₂ nella dieta è stata associata negativamente con lo sviluppo mentale e psicomotorio, mentre l'apporto giornaliero di folati (< 400 mg/giorno) era associato ad un ridotto sviluppo solo tra i figli di madri portatrici del genotipo TT (del Río Garcia *et al.*, 2009)

Questi polimorfismi in eterozigosi ed omozigosi, ed una dieta materna carente di folati e B₁₂ sono correlati in varia misura con problemi di sviluppo psicomotorio della prole.

In questo studio le alterazioni dello sviluppo sono state messe in relazione con polimorfismi nel genoma materno e con la dieta durante il periodo di gestazione (*ibid.*).

3.1.5 Effetti sui disturbi psicomotori dei polimorfismi materni e della prole

La differente incidenza del genoma materno e di quello della prole nei disturbi comportamentali sociali e psicomotori tipici dello spettro autistico con riferimento all'eterozigosi C677T è stata studiata sui topi.

Identificando nei topi i comportamenti simili a quelli dello spettro autistico nell'uomo si è visto che una eterozigosi della prole è un fattore di rischio a prescindere dal gene materno (Sadigurschi N. *et al.*, 2018).

3.1.6 Correlazione tra i polimorfismi del MTHFR e la scoliosi idiopatica: due studi

Lo studio del caso singolo³¹ in cui una grave deficienza del MTHFR è associata con una grave scoliosi neonatale che, dopo il trattamento con betaina, B12 e folati, regredisce insieme ad altri sintomi, mentre l'omocisteinemia diminuisce, senza per altro normalizzarsi, lascia immaginare che ci possa essere anche una relazione tra altre manifestazioni della scoliosi in età adolescenziale o adulta ed alterazioni meno gravi del funzionamento dell'enzima MTHFR.

Per ciò che riguarda la relazione tra la scoliosi idiopatica ed i polimorfismi C677T e A1298C, comunemente associati ad alterazioni lievi o moderate del funzionamento dell'enzima con conseguente lieve o moderata alterazione dei livelli di omocisteina e folati, Morningstar (2017) ha condotto uno studio sui pazienti di una clinica privata. Dopo aver selezionato le cartelle cliniche di 44 pazienti con scoliosi idiopatica, escludendo i casi di scoliosi congenita sindromica

³¹ Paragrafo 3.1.1

o neuromuscolare, ed altre 44 cartelle cliniche di pazienti senza scoliosi sono stati offerti dei test genetici.

Il gruppo con scoliosi era positivo alla mutazione MTHFR nel 52% dei casi, mentre il gruppo di controllo era positivo nel 25% dei casi (*ibid.*).

Pur essendo uno studio su un campione limitato alcune considerazioni sulla distribuzione etnica del campione sembrano conferire una certa coerenza interna. Dei 37 caucasici con scoliosi 18 erano positivi alle mutazioni (49%) dei 38 caucasici senza scoliosi 8 erano positivi con un'incidenza del 21% (*ibid.*).

Confrontando l'incidenza dei polimorfismi tra i malati di scoliosi ed il campione di controllo senza scoliosi Morningstar perviene alla conclusione che nella popolazione con scoliosi i polimorfismi C677T e A1298C in omozigosi ed eterozigosi presi nel loro complesso sono più frequenti con una $p < 0.01$ (*ibid.*).

Tabella 3.1.6.1 – Confronto dell'incidenza dei polimorfismi C677T nei due gruppi (*ibid.*)

677CT	CC (normale)	CT (eterozigosi)	TT (omozigosi)
Scoliosi	26	13*	5*
Controllo	31	9	4

* $P = 0.112335$

Tabella 3.1.6.2 – Confronto dell'incidenza dei polimorfismi A1298C nei due gruppi (*ibid.*)

1298AC	AA (normale)	AC (eterozigosi)	CC (omozigosi)
Scoliosi	25	13*	6*
Controllo	36	6	2

* Statisticamente significativo a $P < 0.01$ (0.007257).

Il polimorfismo A1298C in eterozigosi sembra essere il più correlato con la scoliosi idiopatica.

L'ipotesi di Morningtar è che questa alterazione incida sulla produzione della serotonina e delle catecolammine: adrenalina e noradrenalina che sono prodotte a partire dalla dopamina la quale a sua volta deriva dall'amminoacido tirosina.

In un altro studio, precedente, precedente dello stesso autore (*idem*, 2013) è stato analizzato il profilo dei neurotrasmettitori dei pazienti con scoliosi idiopatica.

In un altro studio (Filippova *et al.*, 2018) vengono presi in considerazione anche altri geni coinvolti nel ciclo dei folati. Anche qui il polimorfismo A1298C sembra quello più correlato nel caso di eterozigosi.

Tabella 3.1.6.3 - distribuzione genotipica nei pazienti pediatrici con scoliosi idiopatica e nel gruppo di controllo

Gene	Genotipo	Gruppo con scoliosi, % n = 48	Gruppo di controllo, % n = 32
MTHFR	C677C	54	56
	C677T	40	31
	T677T	6	13
MTHFR	A1298A	35*	59*
	A1298C	50*	28*
	C1298C	15	13
MTR	A2756A	58	62.5
	A2756G	40	37.5
	G2756G	2	0
MTRR	A66A	38*	19*
	A66G	19*	47*
	G66G	44	34

Nota: * p < 0.005.

Va sottolineato che diversi altri geni sono in fase di studio per una correlazione diretta con la scoliosi idiopatica, e che i polimorfismi MTHFR potrebbero anche avere un ruolo nella manifestazione della malattia attraverso un'alterazione del riflesso posturale tramite l'alterazione del funzionamento dei neurotrasmettitori, oltre che per l'indebolimento dei legami crociati del collagene osseo per opera dell'omocisteina.

3.1.7 *Psicopatologie, autismo e polimorfismi C677T e A1298C*

Per parlare di implicazioni psicomotorie dei polimorfismi C677T e A1298C è necessario fare un passo avanti rispetto all'analisi del sintomo e prendere in considerazione un approccio di tipo dimensionale come quello RDoC già accennato nel *paragrafo 2.6.2*.

La classificazione dei cosiddetti disturbi psicomotori ha subito diverse trasformazioni negli anni, in sintesi si può dire che l'aspetto psicomotorio è quasi sempre inserito in varie patologie che coinvolgono più aspetti. E questo è il caso di patologie come schizofrenia, ADHD, depressione maggiore, disturbo bipolare, autismo fortemente correlate in letteratura con i polimorfismi MTHFR. Schizofrenia, ADHD, e disturbo bipolare che al suo interno comprende la depressione maggiore sono stati studiati in relazione con i polimorfismi MTHFR in una accurata metanalisi (Meng et al, 2022) che tiene conto di 5 differenti modelli genetici allelico, omozigosi codominante, eterozigosi codominante, dominante e recessivo, prendendo in considerazione 5 studi su ADHD che includono 434 pazienti e 670 casi di controllo ,18 studi sul disturbo bipolare che riguardano 4167 pazienti e 5901 casi di controllo e 44 studi su schizofrenia che comprendono 16,098 pazienti e 19913 casi di controllo

La metanalisi perviene alla conclusione che *il polimorfismo C677T è fortemente associata con disturbo bipolare e schizofrenia, il polimorfismo A1298C è correlato con ADHD e disturbo bipolare*

L'autismo è stato ampiamente studiato in associazione con aspetti genetici ed in particolare con i polimorfismi C677T e A1298C.

Una metanalisi del 2021 ha indagato sulla relazione tra l'autismo ed i polimorfismi MTHFR C677T ed A1298C (Li et al, 2021).

Questa metanalisi ha preso in considerazione tutta la letteratura scientifica che, fino al gennaio 2020, ha associato l'autismo con i polimorfismi MTHFR A1298C e C677T sui database Pubmed, Google Scholar, Medline, WangFang, e CNKI (*ibid.*).

I risultati indicano che, confrontando i 5 modelli genetici: allelico, dominante, recessivo, eterozigote, e omozigote, per i due polimorfismi, il polimorfismo MTHFR C677T in eterozigosi è un fattore di suscettibilità per il disturbo dello spettro autistico, mentre il polimorfismo MTHFR A 1298C, nei 5 modelli non presenta una significativa correlazione(*ibid.*).

3.2 Attività fisica, MTHFR e aspetti nutrigenomici

Il livello di esercizio fisico influenza positivamente il profilo di metilazione del gene MTHFR e conseguentemente il livello di omocisteina, in modo particolare tra gli anziani (Diniz *et al.*, 2021).

I polimorfismi del MTHFR che alterano l'attività dell'enzima ed i livelli di omocisteina sono stati associati con la variabilità della performance fisica (Deminice *et al.*, 2016). In uno studio condotto su atleti d'élite si è visto che un basso profilo di metilazione nei miotubuli, dovuto ad una scarsa attività dell'enzima MTHFR può innescare dei meccanismi di attivazione dei mioblasti che portano ad una maggiore proliferazione muscolare. L'ipometilazione del DNA innesca un incremento dell'espressione delle proteine miogeniche nelle varie fasi della miogenesi nei mioblasti (Terruzzi *et al.*, 2011). L'attività fisica è stata associata con livelli più bassi di omocisteina, indipendentemente dalla presenza o meno del polimorfismo C677T e questo in combinazione con degli interventi nutrizionali può modificare il rischio di disordini cronici con tutte le loro complicazioni (Dankner *et al.*, 2007). La valutazione dei marker genetici (mutazioni genetiche) ed epigenetici (profili di metilazione del DNA) dell'attività del

MTHFR può essere d'aiuto per prevenire e monitorare il corso delle malattie e le loro complicazioni. (Barati *et al.*, 2022).

Nel tentativo di comprendere l'architettura genetica della performance atletica o la particolare predisposizione per un particolare sport, un'analisi dei geni correlati con particolari aspetti della performance sportiva ha preso in esame la letteratura scientifica dal 1997 al 2014 identificando 120 marker genetici correlati con lo status di atleta d'élite: (77 sono marker genetici correlati con le performance di endurance e 43 correlati con performance di potenza e forza. Il 9% di questi sono 4 marker associati all'endurance (*ACE I*, *ACTN3 577X*, *PPARA rs4253778 G*, *PPARGC1A Gly482*) e 7 associati a forza e potenza (*ACE D*, *ACTN3 Arg577*, *AMPD1 Gln12*, *HIF1A 582Ser*, *MTHFR rs1801131 C*, *NOS3 rs2070744 T*, *PPARG 12Ala*) che hanno mostrato associazioni positive con performance d'élite in 3 o più pubblicazioni.

Il polimorfismo MTHFR A1298C (*MTHFR rs1801131 C*) è tra quelli fortemente correlati con performance atletiche d'élite nell'ambito della forza e della potenza (Ahmetov & Fedotovskaya, 2015), in particolar modo negli atleti di sollevamento pesi (Kikuchi *et al.*, 2021)

Conclusioni

L'enzima MTHFR è al centro del funzionamento di un'importante macchina metabolica, il ciclo delle unità monocarboniose, che al suo interno comprende varie funzioni cellulari, ed è necessaria per la vita di tutti gli organismi eucarioti. Si è visto come il suo funzionamento sia critico nell'omeostasi cellulare per la regolazione della concentrazione di omocisteina e folati, per il mantenimento del pool di nucleotidi e nella produzione di neurotrasmettitori.

Il delicato equilibrio governato dal MTHFR, frutto di una lunga evoluzione, e già presente negli organismi multicellulari più complessi dove è attivo nell'enzima un dominio di regolazione sensibile a SAM e SAH, si è perfezionato nei mammiferi con una zona terminale ricca di serina e sensibile alla fosforilazione. Nei mammiferi l'enzima MTHFR gioca un ruolo centrale nella metilazione del DNA. Il profilo di metilazione del DNA è un marker importante dell'attività dell'enzima che viene molto utilizzato negli studi più recenti.

L'approccio *sistemico e multiomico* ha permesso di capire che non si può ridurre l'analisi all'effetto dei singoli polimorfismi, ed in particolare delle mutazioni del gene oggetto di questo studio, alla semplice variazione morfologica della singola variante dell'enzima, anche perché come dimostra *l'atlante delle mutazioni* (Weile et al, 2021) visto nel *paragrafo 1.11* le altre varianti possono produrre effetti di segno opposto sul funzionamento dell'enzima anche in presenza della più diffusa sostituzione Ala222Val.

L'analisi dell'interazione tra una singola mutazione e le altre del MTHFR nello studio sul profilo di interazione tra la sostituzione Ala222Val e le altre sostituzioni di residui nelle varie aree sensibili dell'enzima, mostra che esiste una enorme variabilità, per esempio nella risposta

ai folati. Questa variabilità di risposta interindividuale va integrata con la risposta intraindividuale dovuta, per esempio, al profilo di trascrizione nei vari tessuti.

Un'integrazione di folati specialmente nei casi in cui il sistema di regolazione allosterica del MTHFR non funziona per esempio nella mutazione A1298C, potrebbe avere effetti positivi su alcune cellule e deleteri su altre proprio per l'assenza del feedback negativo mediato da SAM.

Si è visto che il polimorfismo A1298C correla positivamente con gli sport di forza e potenza, ma è associato a diverse patologie come fattore di suscettibilità.

Le variazioni di biomarker come omocisteinemia e la concentrazione di folati non sono da prendere in modo assoluto e statico o come dei sintomi che possono essere corretti direttamente, per esempio, con l'integrazione di folati, betaina e B₁₂. Sono, invece, indicatori dinamici del malfunzionamento del ciclo dei folati che si regge su un complesso equilibrio di retroazioni.

Anche nei casi gravi in cui si è dimostrato che l'integrazione ha un effetto positivo sulla regressione dei sintomi il valore di omocisteinemia potrebbe a rimanere elevato (Munoz *et al.*, 2014).

L'integrazione non ha, in genere, il potere di ripristinare il funzionamento del ciclo dei folati, ma solo di ripristinare alcuni nutrienti essenziali come le vitamine del gruppo B che sono precursori dei cofattori per molti enzimi di questo sistema metabolico ed attivare percorsi biochimici alternativi come nel caso della betaina che può supplire alla carenza di folati metilando l'omocisteina al posto del 5-MTHF.

Nei casi di grave carenza dell'enzima MTHFR rimane comunque la disregolazione nei meccanismi di retroazione che regolano, per esempio, la produzione dei nucleotidi e di neurotrasmettitori monoaminici.

Nei casi di funzionalità alterata in modo moderato o lieve dell'enzima è possibile che invece l'attività fisica ed una corretta alimentazione basata su principi nutraceutici, possano mantenere

efficiente l'enzima difettoso nei casi di omozigosi o enfatizzare il funzionamento della parte di enzimi codificati dall'allele non mutato dando per valida l'ipotesi di eterozigosi in codominanza.

Nel caso della scoliosi idiopatica adolescenziale diversi altri geni presentano una correlazione molto più stretta, ma i polimorfismi del MTHFR potrebbero giocare un ruolo importante nella manifestazione di questa patologia attraverso diversi meccanismi. Si è visto che in questo campo ancora non è presente una mole di studi adeguata, ma il polimorfismo in A1298C in eterozigosi presenta una elevata correlazione in almeno due studi.

Nel caso delle patologie di natura psicologica con implicazioni psicomotorie, per le quali esistono molti studi sull'interazione con i polimorfismi MTHFR, si è visto come queste patologie si possano inserire in un contesto di interazione genoma-ambiente.

Nell'ambito di un modello diatesi-stress, gli alleli A1298C per ADHD e disturbo bipolare; e C677T per disturbo dello spettro autistico, disturbo bipolare e schizofrenia, sono fattori di suscettibilità che in presenza di stimoli ambientali di varia natura possono favorire l'insorgere della malattia.

Nel caso dei polimorfismi oggetto di studio, uno stile di vita sano ed equilibrato sia da un punto di vista igienico-nutrizionale: giusto apporto di nutrienti, sana attività fisica, quantità di sonno, prevenzione, fumo, alcol, droghe; che da un punto di vista socio-culturale: un sano contesto familiare, scolastico, lavorativo e di interazione sociale, e psicologico: fasi dello sviluppo, attaccamento, rapporto con i genitori, capacità di gestione dello stress, equilibrio motivazionale, traumi etc. sembrano giocare un ruolo importante, e complesso, nel manifestarsi delle varie patologie correlate.

In questa prospettiva le scienze omiche, in un approccio olistico e multidimensionale potrebbero produrre ambiti di sviluppo e di integrazione tra le discipline ancora inimmaginabili

con lo scopo di migliorare la qualità della vita anche nel caso di moderate alterazioni metaboliche la cui interazione con la salute dell'individuo è tanto critica quanto complessa.

Bibliografia

Libri

- Agliata G., Valentino B., (2022), *Le afferenze posturali*, 2M edizioni, Napoli
- Bricot B., (2020), *La reprogrammation posturale globale*, Sauramps Medical, Montpellier (Fr)
- Clementi M., *Elementi di genetica medica*, (2020), Edises Università, Napoli
- De Bellis L., Poli A., (2019), *Alimentazione nutrizione e salute*, Edises Università, Napoli
- Ferguson L. R., (2013), *Nutrigenomics and Nutrigenetics in functional foods and personalized nutrition*, CRC Press, Boca Raton, Florida (US)
- Minelli M., *Medicina di precisione, verso la personalizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici*, (2019), Giapeto Editore
- Strachan T., Goodship J., Chinnery P., (2016), *Genetica e genomica nelle scienze mediche*, Ed. Zanichelli, Bologna
- Sanavio E., Cornoldi C. (2017), *Psicologia Clinica*, Il Mulino, Bologna.

Articoli su rivista

- Ahmetov, I. I., & Fedotovskaya, O. N. (2015). Current Progress in Sports Genomics. *Advances in clinical chemistry*, 70, 247–314. <https://doi.org/10.1016/bs.acc.2015.03.003>
- Al-Amrani, S., Al-Jabri, Z., Al-Zaabi, A., Alshekaili, J., & Al-Khabori, M. (2021). Proteomics: Concepts and applications in human medicine. *World journal of biological chemistry*, 12(5), 57–69. <https://doi.org/10.4331/wjbc.v12.i5.57>

- Almaguer-Mederos, L. E., Jorge-Sainz, Y., Almaguer-Gotay, D., Aguilera-Rodríguez, R., Rodríguez-Labrada, R., Velázquez-Pérez, L., González-Zaldívar, Y., Cuello-Almarales, D., Vázquez-Mojena, Y., Canales-Ochoa, N., Aguiar-Santiago, J., Auburger, G., & MacLeod, P. (2020). One-carbon metabolism factor MTHFR variant is associated with saccade latency in Spinocerebellar Ataxia type 2. *Journal of the neurological sciences*, *409*, 116586. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.116586>.
- Antoniadou, C., Shirodaria, C., Leeson, P., Baarholm, O. A., Van-Assche, T., Cunnington, C., Pillai, R., Ratnatunga, C., Tousoulis, D., Stefanadis, C., Refsum, H., & Channon, K. M. (2009). MTHFR 677 C>T Polymorphism reveals functional importance for 5-methyltetrahydrofolate, not homocysteine, in regulation of vascular redox state and endothelial function in human atherosclerosis. *Circulation*, *119*(18), 2507–2515.
- Barati, S., Fabrizio, C., Strafella, C., Cascella, R., Caputo, V., Megalizzi, D., Peconi, C., Mela, J., Colantoni, L., Caltagirone, C., Termine, A., & Giardina, E. (2022). Relationship between Nutrition, Lifestyle, and Neurodegenerative Disease: Lessons from *ADH1B*, *CYP1A2* and *MTHFR*. *Genes*, *13*(8), 1498. <https://doi.org/10.3390/genes13081498>
- Bhatia, M., Thakur, J., Suyal, S., Oniel, R., Chakraborty, R., Pradhan, S., Sharma, M., Sengupta, S., Laxman, S., Masakapalli, S. K., & Bachhawat, A. K. (2020). Allosteric inhibition of MTHFR prevents futile SAM cycling and maintains nucleotide pools in one-carbon metabolism. *The Journal of biological chemistry*, *295*(47), 16037–16057. <https://doi.org/10.1074/jbc.RA120.015129>
- Binia, A., Contreras, A.V., Canizales-Quinteros, S. et al., (2014), Geographical and ethnic distribution of single nucleotide polymorphisms within genes of the folate/homocysteine pathway metabolism. *Genes Nutr* *9*, 421 (2014). [3]

- Bou Ghanem, A., Hussayni, Y., Kadbey, R., Ratel, Y., Yehya, S., Khouzami, L., Ghadieh, H. E., Kanaan, A., Azar, S., & Harb, F. (2024). Exploring the complexities of 1C metabolism: implications in aging and neurodegenerative diseases. *Frontiers in aging neuroscience, 15*, 1322419. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1322419>
- Burda, P., Schäfer, A., Suormala, T., Rummel, T., Bürer, C., Heuberger, D., Frapolli, M., Giunta, C., Sokolová, J., Vlášková, H., Kožich, V., Koch, H. G., Fowler, B., Froese, D. S., & Baumgartner, M. R. (2015). Insights into severe 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase deficiency: molecular genetic and enzymatic characterization of 76 patients. *Human mutation, 36*(6), 611–621. <https://doi.org/10.1002/humu.22779>
- Clare, C. E., Brassington, A. H., Kwong, W. Y., & Sinclair, K. D. (2019). One-Carbon Metabolism: Linking Nutritional Biochemistry to Epigenetic Programming of Long-Term Development. *Annual review of animal biosciences, 7*, 263–287. <https://doi.org/10.1146/annurev-animal-020518-115206>
- Cole, L., Cernasev, A., Webb, K., Kumar, S., & Rowe, A. S. (2022). A Study of the MTHFR Gene Prevalence in a Rural Tennessee Opioid Use Disorder Treatment Center Population. *International journal of environmental research and public health, 19*(6), 3255. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063255>
- Crider, K. S., Qi, Y. P., Yeung, L. F., Mai, C. T., Head Zauche, L., Wang, A., Daniels, K., & Williams, J. L. (2022). Folic Acid and the Prevention of Birth Defects: 30 Years of Opportunity and Controversies. *Annual review of nutrition, 42*, 423–452. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-043020-091647>
- Dankner, R., Chetrit, A., Ken Dror, G., & Sela, B. A. (2007). Physical activity is inversely associated with total homocysteine levels, independent of C677T MTHFR genotype and

- plasma B vitamins. *Age* (Dordrecht, Netherlands), 29(4), 219–227.
<https://doi.org/10.1007/s11357-007-9041-0>
- Davis BD, Mingioli E.S. (1950), Mutants of escherichia coli requiring methionine or vitamin B₁₂, *Journal of bacteriology, Am Soc Microbiol.*
 - del Río Garcia, C., Torres-Sánchez, L., Chen, J., Schnaas, L., Hernández, C., Osorio, E., Portillo, M. G., & López-Carrillo, L. (2009). Maternal MTHFR 677C>T genotype and dietary intake of folate and vitamin B12: their impact on child neurodevelopment. *Nutritional neuroscience*, 12(1), 13–20.
 - Deminice, R., Ribeiro, D. F., & Frajacomo, F. T. (2016). The Effects of Acute Exercise and Exercise Training on Plasma Homocysteine: A Meta-Analysis. *PloS one*, 11(3), e0151653.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151653>
 - Diekman, E. F., de Koning, T. J., Verhoeven-Duif, N. M., Rovers, M. M., & van Hasselt, P. M. (2014). Survival and psychomotor development with early betaine treatment in patients with severe methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. *JAMA neurology*, 71(2), 188–194.
 - Diniz, T. G., Silva, A. S., Dos Santos Nunes, M. K., Ribeiro, M. D., Filho, J. M., do Nascimento, R. A. F., Gomes, C. N. A. P., Evangelista, I. W. Q., de Oliveira, N. F. P., & Persuhn, D. C. (2021). Physical Activity Level Influences *MTHFR* Gene Methylation Profile in Diabetic Patients. *Frontiers in physiology*, 11, 618672.
<https://doi.org/10.3389/fphys.2020.618672>
 - Dolgin, E. (2017). The most popular genes in the human genome. *Nature* 551, 427–431
 - Filippova, A. N., Baidurashvili, A. G., Sogoyan, M. V., Khalchitsky, S. E., Kokushin, D. N., & Khardikov, M. A. (2018). Association of spine deformation progression in children

- with idiopathic scoliosis and folate cycle gene polymorphism. *Pediatric Traumatology, Orthopaedics And Reconstructive Surgery*, 6(2), 5-11. doi: [10.17816/PTORS625-11](https://doi.org/10.17816/PTORS625-11)
- Froese, D.S., Kopec, J., Rembeza, E. *et al.* Structural basis for the regulation of human 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase by phosphorylation and S-adenosylmethionine inhibition. *Nat Commun* 9, 2261 (2018).
 - Fombonne E. (2009). Epidemiology of pervasive developmental disorders. *Pediatric research*, 65(6), 591–598. <https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31819e7203>
 - Frosst, P., Blom, H. J., Milos, R., Goyette, P., Sheppard, C. A., Matthews, R. G., Boers, G. J., den Heijer, M., Kluijtmans, L. A., & van den Heuvel, L. P. (1995). A candidate genetic risk factor for vascular disease: a common mutation in methylenetetrahydrofolate reductase. *Nature genetics*, 10(1), 111–113. <https://doi.org/10.1038/ng0595-111>
 - Fryar-Williams, S., Tucker, G., Strobel, J., Huang, Y., & Clements, P. (2023). Molecular Mechanism Biomarkers Predict Diagnosis in Schizophrenia and Schizoaffective Psychosis, with Implications for Treatment. *International journal of molecular sciences*, 24(21), 15845. <https://doi.org/10.3390/ijms242115845>
 - Gaughan, D. J., Barbaux, S., Kluijtmans, L. A., & Whitehead, A. S. (2000). The human and mouse methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) genes: genomic organization, mRNA structure and linkage to the CLCN6 gene. *Gene*, 257(2), 279–289. [https://doi.org/10.1016/s0378-1119\(00\)00392-9](https://doi.org/10.1016/s0378-1119(00)00392-9)
 - Goyette, P., Sumner, J. S., Milos, R., Duncan, A. M., Rosenblatt, D. S., Matthews, R. G., & Rozen, R. (1994). Human methylenetetrahydrofolate reductase: isolation of cDNA, mapping and mutation identification. *Nature genetics*, 7(2), 195–200. <https://doi.org/10.1038/ng0694-195>

- Graves, P. R., & Haystead, T. A. (2002). Molecular biologist's guide to proteomics. *Microbiology and molecular biology reviews: MMBR*, 66(1), 39–63. <https://doi.org/10.1128/MMBR.66.1.39-63.2002>
- Hajj, A., Hallit, S., Chamoun, K., Sacre, H., Obeid, S., Haddad, C., Dollfus, S., & Khabbaz, L. R. (2021). Negative symptoms in schizophrenia: correlation with clinical and genetic factors. *Pharmacogenomics*, 22(7), 389–399. <https://doi.org/10.2217/pgs-2020-0171>
- Hatch, F. T., Larrabee, A. R., Cathou, R. E., & Buchanan, J. M. (1961). Enzymatic synthesis of the methyl group of methionine. I. Identification of the enzymes and cofactors involved in the system isolated from *Escherichia coli*. *The Journal of biological chemistry*, 236, 1095–1101.
- Hubmacher, D., Cirulis, J. T., Miao, M., Keeley, F. W., & Reinhardt, D. P. (2010). Functional consequences of homocysteinylolation of the elastic fiber proteins fibrillin-1 and tropoelastin. *The Journal of biological chemistry*, 285(2), 1188–1198. <https://doi.org/10.1074/jbc.M109.021246>
- Hulsen, T., Januar, S. S., Moody, A. R., Karnes, J. H., Varga, O., Hedensted, S., Spreafico, R., Hafler, D. A., & McKinney, E. F. (2019). From Big Data to Precision Medicine. *Frontiers in medicine*, 6, 34. <https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00034>
- Illés, T. S., Lavaste, F., & Dubousset, J. F. (2019). The third dimension of scoliosis: The forgotten axial plane. *Orthopaedics & traumatology, surgery & research : OTSR*, 105(2), 351–359. <https://doi.org/10.1016/j.otsr.2018.10.021>
- Jacquin, C., Landais, E., Poirsier, C., Afenjar, A., Akhavi, A., Bednarek, N., Bénech, C., Bonnard, A., Bosquet, D., Burglen, L., Callier, P., Chantot-Bastarud, S., Coubes, C., Coutton, C., Delobel, B., Descharmes, M., Dupont, J. M., Gatinois, V., Gruchy, N., Guterman, S., ... Doco-Fenzy, M. (2023). 1p36 deletion syndrome: Review and mapping

- with further characterization of the phenotype, a new cohort of 86 patients. *American journal of medical genetics. Part A*, 191(2), 445–458. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.63041>
- Jadavji, N. M., Wieske, F., Dirnagl, U., & Winter, C. (2015). Methylenetetrahydrofolate reductase deficiency alters levels of glutamate and γ -aminobutyric acid in brain tissue. *Molecular genetics and metabolism reports*, 3, 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2015.02.001>
 - Jakubowski H. (2000). Homocysteine thiolactone: metabolic origin and protein homocysteinylation in humans. *The Journal of nutrition*, 130(2S Suppl), 377S–381S. <https://doi.org/10.1093/jn/130.2.377S>
 - Jencks, D. A., & Mathews, R. G. (1987). Allosteric inhibition of methylenetetrahydrofolate reductase by adenosylmethionine. Effects of adenosylmethionine and NADPH on the equilibrium between active and inactive forms of the enzyme and on the kinetics of approach to equilibrium. *The Journal of biological chemistry*, 262(6), 2485–2493.
 - Jones, P. A., & Takai, D. (2001). The role of DNA methylation in mammalian epigenetics. *Science (New York, N.Y.)*, 293(5532), 1068–1070. <https://doi.org/10.1126/science.1063852>
 - Kang, A. H., & Trelstad, R. L. (1973). A collagen defect in homocystinuria. *The Journal of clinical investigation*, 52(10), 2571–2578. <https://doi.org/10.1172/JCI107449>
 - Katzen, H. M., & Buchanan, J. M. (1965). Enzymatic synthesis of the methyl group of methionine. 8. Repression-derepression, purification, and properties of 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase from escherichia coli. *The Journal of biological chemistry*, 240, 825–835.
 - Kikuchi, N., Moreland, E., Homma, H., Semenova, E. A., Saito, M., Larin, A. K., Kobatake, N., Yusupov, R. A., Okamoto, T., Nakazato, K., Williams, A. G., Generozov, E. V., &

- Ahmetov, I. I. (2021). Genes and Weightlifting Performance. *Genes*, *13*(1), 25. <https://doi.org/10.3390/genes13010025>
- Klemens, C. A., Dissanayake, L. V., Levchenko, V., Zietara, A., Palygin, O., & Staruschenko, A. (2022). Modulation of blood pressure regulatory genes in the *Agtrap-Plod1* locus associated with a deletion in *Cln6*. *Physiological reports*, *10*(15), e15417. <https://doi.org/10.14814/phy2.15417>
 - Kohara, K., Fujisawa, M., Ando, F., Tabara, Y., Niino, N., Miki, T., Shimokata, H., & NILS-LSA Study (2003). MTHFR gene polymorphism as a risk factor for silent brain infarcts and white matter lesions in the Japanese general population: The NILS-LSA Study. *Stroke*, *34*(5), 1130–1135.
 - Kutzbach, C., & Stokstad, E. L. (1967). Feedback inhibition of methylene-tetrahydrofolate reductase in rat liver by S-adenosylmethionine. *Biochimica et biophysica acta*, *139*(1), 217–220. [https://doi.org/10.1016/0005-2744\(67\)90140-4](https://doi.org/10.1016/0005-2744(67)90140-4)
 - Leclerc, D., Dejgaard, K., Mazur, A., Deng, L., Wu, Q., Nilsson, T., & Rozen, R. (2014). Quantitative proteomics reveals differentially expressed proteins in murine preneoplastic intestine in a model of intestinal tumorigenesis induced by low dietary folate and MTHFR deficiency. *Proteomics*, *14*(21-22), 2558–2565.
 - Li, Y., Qiu, S., Shi, J., Guo, Y., Li, Z., Cheng, Y., & Liu, Y. (2020). Association between MTHFR C677T/A1298C and susceptibility to autism spectrum disorders: a meta-analysis. *BMC pediatrics*, *20*(1), 449. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02330-3>
 - Lionaki, E., Ploumi, C., & Tavernarakis, N. (2022). One-Carbon Metabolism: Pulling the Strings behind Aging and Neurodegeneration. *Cells*, *11*(2), 214.

- Levin, B. L., & Varga, E. (2016). MTHFR: Addressing Genetic Counseling Dilemmas Using Evidence-Based Literature. *Journal of genetic counseling*, 25(5), 901–911. <https://doi.org/10.1007/s10897-016-9956-7>
- Lin, J. G., Kourtis, S., Ghose, R., Pardo Lorente, N., Kubicek, S., & Sdelci, S. (2022). Metabolic modulation of transcription: The role of one-carbon metabolism. *Cell chemical biology*, S2451-9456(22)00415-9. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2022.11.00>
- Masic, I., Miokovic, M., & Muhamedagic, B. (2008). Evidence based medicine - new approaches and challenges. *Acta informatica medica : AIM : journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina : casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH*, 16(4), 219–225. <https://doi.org/10.5455/aim.2008.16.219-225>
- Meng, X., Zheng, J. L., Sun, M. L., Lai, H. Y., Wang, B. J., Yao, J., & Wang, H. (2022). Association between MTHFR (677C>T and 1298A>C) polymorphisms and psychiatric disorder: A meta-analysis. *PloS one*, 17(7), e0271170. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271170>
- Morningstar M. (2013). Neurotransmitter patterns in patients with adolescent idiopathic scoliosis (AIS). *Scoliosis*, 8(Suppl 2), O1. <https://doi.org/10.1186/1748-7161-8-S2-O>
- Morningstar, M., Strauchman, M. , J. Stitzel, C. , Dovorany, B. and Siddiqui, A. (2017) Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene Mutations in Patients with Idiopathic Scoliosis: A Clinical Chart Review. *Open Journal of Genetics*, 7, 62-67. doi: 10.4236/ojgen.2017.71006.
- Mudd, S. H., Uhlenhof, B. W., Freeman, J. M., Finkelstein, J. D., & Shih, V. E. (1972). Homocystinuria associated with decreased methylenetetrahydrofolate reductase activity.

- Biochemical and biophysical research communications*, 46(2), 905–912.
[https://doi.org/10.1016/s0006-291x\(72\)80227-4](https://doi.org/10.1016/s0006-291x(72)80227-4)
- Nauman, N., Jalali, S., Shami, S., Rafiq, S., Große, G., Hilger, A. C., Zhang, R., Mansoor, S., Ludwig, M., & Reutter, H. (2018). Low maternal folate concentrations and maternal MTHFR C677T polymorphism are associated with an increased risk for neural tube defects in offspring: a case-control study among Pakistani case and control mothers. *Asia Pacific journal of clinical nutrition*, 27(1), 253–260. <https://doi.org/10.6133/apjcn.032017.10> [7]
 - Northoff, G., Hirjak, D., Wolf, R. C., Magioncalda, P., & Martino, M. (2021). All roads lead to the motor cortex: psychomotor mechanisms and their biochemical modulation in psychiatric disorders. *Molecular psychiatry*, 26(1), 92–102. <https://doi.org/10.1038/s41380-020-0814-5>
 - Perła-Kaján, J., Twardowski, T., & Jakubowski, H. (2007). Mechanisms of homocysteine toxicity in humans. *Amino acids*, 32(4), 561–572. <https://doi.org/10.1007/s00726-006-0432-9>
 - Petrova, B., Maynard, A. G., Wang, P., & Kanarek, N. (2023). Regulatory mechanisms of one-carbon metabolism enzymes. *The Journal of biological chemistry*, 299(12), 105457. <https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.105457>
 - Piaget J., (1964). Cognitive development in children: Piaget. Development and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, vol.2, 176-186
 - Rogers W. A. (2004). Evidence based medicine and justice: a framework for looking at the impact of EBM upon vulnerable or disadvantaged groups. *Journal of medical ethics*, 30(2), 141–145. <https://doi.org/10.1136/jme.2003.007062>
 - Sadigurschi, N., Scrift, G., Hirrlinger, J., & Golan, H. M. (2023). Genetic impairment of folate metabolism regulates cortical

- interneurons and social behavior. *Frontiers in neuroscience*, 17, 1203262. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1203262>
- Savojardo, C., Babbi, G., Baldazzi, D., Martelli, P. L., & Casadio, R. (2021). A Glance into MTHFR Deficiency at a Molecular Level. *International journal of molecular sciences*, 23(1), 167. <https://doi.org/10.3390/ijms23010167>
 - Sedley L. (2020). Advances in Nutritional Epigenetics-A Fresh Perspective for an Old Idea. Lessons Learned, Limitations, and Future Directions. *Epigenetics insights*, 13, 2516865720981924. <https://doi.org/10.1177/2516865720981924>
 - Terruzzi, I., Senesi, P., Montesano, A., La Torre, A., Alberti, G., Benedini, S., Caumo, A., Fermo, I., & Luzi, L. (2011). Genetic polymorphisms of the enzymes involved in DNA methylation and synthesis in elite athletes. *Physiological genomics*, 43(16), 965–973. <https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00040.2010>
 - Upshur R.E., VanDenKerkhof E.G., Goel V. (2001). Meaning and measurement: an inclusive model of evidence in health care. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. 7 (2): 91–96.
 - Waksman, S. A., & Schatz, A. (1943). Strain Specificity and Production of Antibiotic Substances. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 29(2), 74–79. <http://www.jstor.org/stable/87669>
 - Wan, L., Li, Y., Zhang, Z. *et al.* (2018). Methylenetetrahydrofolate reductase and psychiatric diseases. *Transl Psychiatry* 8, 242 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41398-018-0276-6>
 - Weile, J., Kishore, N., Sun, S., Maaieh, R., Verby, M., Li, R., Fotiadou, I., Kitaygorodsky, J., Wu, Y., Holenstein, A., Bürer, C., Blomgren, L., Yang, S., Nussbaum, R., Rozen, R., Watkins, D., Gebbia, M., Kozich, V., Garton, M., Froese, D. S., ... Roth, F. P. (2021).

- Shifting landscapes of human MTHFR missense-variant effects. *American journal of human genetics*, 108(7), 1283–1300.
- Xu, L., Chen, J., Gao, J., Yu, H., & Yang, P. (2015). Crosstalk of homocysteinylation, methylation and acetylation on histone H3. *The Analyst*, 140(9), 3057–3063. <https://doi.org/10.1039/c4an02355b>
 - Yadav, U., Kumar, P., Gupta, S., & Rai, V. (2017). Distribution of *MTHFR* C677T Gene Polymorphism in Healthy North Indian Population and an Updated Meta-analysis. *Indian journal of clinical biochemistry : IJCB*, 32(4), 399–410. <https://doi.org/10.1007/s12291-016-0619-0>
 - You, M., Zhou, X., Yin, W., Wan, K., Zhang, W., Li, C., Li, M., Zhu, W., Zhu, X., & Sun, Z. (2021). The Influence of MTHFR Polymorphism on Gray Matter Volume in Patients With Amnesic Mild Cognitive Impairment. *Frontiers in neuroscience*, 15, 778123. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.778123>
 - Zhang, T., Lou, J., Zhong, R., Wu, J., Zou, L., Sun, Y., Lu, X., Liu, L., Miao, X., & Xiong, G. (2013). Genetic variants in the folate pathway and the risk of neural tube defects: a meta-analysis of the published literature. *PloS one*, 8(4), e59570. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059570>
 - Zhang, Z., Yan, Q., Guo, J., Wang, X., Yuan, W., Wang, L., Chen, L., Su, G., & Wang, M. (2017). A plasma proteomics method reveals links between ischemic stroke and MTHFR C677T genotype. *Scientific reports*, 7(1), 13390.
 - Zhu, Z. G., Ai, Q. L., Wang, W. M., & Xiao, Z. C. (2013). Meta-analysis supports association of a functional SNP (rs1801133) in the MTHFR gene with Parkinson's disease. *Gene*, 531(1), 78–83. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2013.07.034>

Articoli su libro

- Leclerc D, Sibani S, Rozen R., (2005), Molecular Biology of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) and Overview of Mutations/Polymorphisms, in *MTHFR Polymorphisms and Disease* (CRC Press), Georgetown (USA), Per Magne Ueland & Rima Rozen, pp. 1-17

Sitografia

- Brenda Enzymes <https://www.brenda-enzymes.org/>,
- Brenda Enzymes - Strutture chimiche <https://www.brenda-enzymes.org/structure.php>
- Gene [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; [1988] – Accesso 5/1/2024 Homo sapiens, MTHFR Gene ID: 4524, updated on 1-Jan-2024 disponibile su <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4524/> , consultato il 5 gennaio 2024
- Genome Browser https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGene?db=hg38&hgg_gene=MTHFR
- Google Ngram - <https://books.google.com/ngrams/>
- Google Scholar - <https://scholar.google.com>
- Google Trends - <https://trends.google.com>
- JAMA Neurology - <https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/>
- National Institute of Health - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Pubmed - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Nature - <https://www.nature.com>
- NIMH - National Institute of Mental Health – <https://nimh.nih.gov>
- PDB – Protein Data Bank - <https://www.rcsb.org/>